

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511200

No. 6, Anno 2019 – Article 4

Selvans/Silvanus in Etruria: dio di spazi aperti e pratiche integrate.

Edoardo Vanni✉

Dipartimento di Scienze del Storiche e dei Beni Culturali
Università degli Studi di Siena

Title: *Selvans/Silvanus* in Etruria: the God of open spaces and integrated practices.

Abstract: This paper wants to explore the possibility to consider some peculiar deities and their attributes for reconstructing the natural environment and the economic activities practiced within it. In other words if it is possible to write an economic history of agro-sylvo-pastoral activities from the point the view of deities functions, because they do not represent a mere religious superstructures. In order to do this I will consider a peculiar cult of *Selvans*, attested mainly in the Etruscan and Early Republican period, who could enlighten through the sacred landscape some particular economic practices. Several authors have associated this deity to the agrarian activities and consequently the God has been seen as the protector of the fields. Our hypothesis is that the attribute that he holds in the right hand in the common iconography must be interpreted as a *pruning hook* notoriously used by shepherds to cut branches for fodder.

Keywords: Ancient Etruria; Agro-sylvo-pastoral practices; Ancient Landscape; *Selvans/Silvanus*.

✉ Address: Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze del Storiche e dei beni Culturali, Via Roma 56 53100 Siena (SI) (Email: edoardo.vanni@unisi.it).

*Silvano fama est veteres sacrasse Pelasgos,
Arvorum pecorisque deo, lucumque diemque,
Qui primi finis aliquando habuere Latinos.*
Virgilio, Eneide, 8, 602-604.

1. PREMESSE

L'obiettivo di questo contributo sarà quello di esplorare la possibilità di correlare alcune pratiche agro-silvo-pastorali adottate nell'antichità attraverso la presenza di determinati culti, desumendo tratti distintivi del paesaggio dall'analisi contestuale di precisi attributi culturali e cercando di descrivere l'evoluzione diacronica relativa all'accumulo o alla trasformazione di questi attributi e alle loro valenze rituali-fattuali. Infine, verrà proposta una corrispondenza isomorfica tra determinate tipologie di paesaggio, pratiche agro-silvo-pastorali e presenza di quei particolari *markers* rappresentati dai santuari¹. La localizzazione di un santuario, in termini di strutturazione socioeconomica e politica del paesaggio, costituisce una delle vie interpretative più feconde in questo senso². Non tralascierò, quando possibile e ove necessario, di esplorare la diffusione di particolari manufatti relazionabili alle divinità prese in esame. Verrà posta enfasi sui periodi etrusco e romano, dove alcuni punti fermi offriranno la possibilità di aprire spiragli sulla ricostruzione del paesaggio antico e sulle pratiche agro-silvo-pastorali in esso attivate. Per fare questo si esaminerà il rapporto tra santuari, popolamento, mobilità e frontiera alla luce dei casi

¹ Su questo tema si veda VANNI 2014, cap. VI.

² STEK 2009.

disponibili e delle possibili comparazioni. Per quanto riguarda gli attributi degli dei in funzione delle pratiche culturali ed economiche ad essi associati, il terreno sarà più accidentato e pieno di insidie e non sempre sarà possibile arrivare a nessi certi ma solo a possibilità e suggestioni. La narrazione non seguirà necessariamente un filo cronologico rigoroso, ma piuttosto 'tematico', teso a isolare ricorrenze e differenze morfologiche all'interno di sistemi di relazioni complessi.

2. ASPETTI CULTUALI RIVISITATI IN CHIAVE SILVO-PASTORALE

In questa sede, consapevoli della complessa *geografia sacra* espressa da un dato territorio, analizzeremo nello specifico alcuni ritrovamenti pertinenti al dio *Selvans/Silvanus*, una divinità totalmente etrusco-italica³, per capire se e come la presenza di un culto possa essere utilizzata per ricostruire sia le attività silvo-pastorali praticate nel territorio di pertinenza sia le trasformazioni occorse nel paesaggio. Le attestazioni che in Etruria indicano possibili o sicuri luoghi di un culto attribuibile a questa divinità sono piuttosto esigue ma, mettendole a sistema con altre fonti documentarie eminentemente archeologiche e storiche, sarà possibile stabilire alcuni nessi tra presenza culturale e paesaggio, indagando anche i tipi specifici di pratiche messe in atto per la sua gestione e sfruttamento.

³ CHIADINI 1995, p. 164. Il nome *Selvans* fa parte di una ben conosciuta classe di teonimi in *-ns* (*fufluns*, *cilens* etc.) e presenta una radice sconosciuta in ambito etrusco e derivante dal latino *Silvanus* (SKOVGAARD JENSEN 1962, pp. 15-16; CRISTOFANI 1985, p. 286; La trasformazione dell'italico *-nos* nel teonimo in *-ns* è un fatto noto e ben studiato. CAPDEVILLE 1993 ha recentemente proposto una derivazione greca del latino *silva*, così anche BENTZ 1992 che proporrebbe invece una derivazione del teonimo latino *silvanus* dall'etrusco *selvans*; *contra* CHIADINI 1995 per cui avrebbe una derivazione indoeuropea, da *kseulo-* ovvero legno, legname, pezzo di legno. CHIADINI 1995 ha fortemente insistito sulla necessità di non separare *Selvans* da *Silvanus*.

Le più antiche attestazioni epigrafiche di un culto dedicato a *Selvans* in Etruria risalgono al V secolo a.C.⁴, con un massimo di diffusione tra IV e III secolo a.C. Da qui è ragionevole desumere che il dio non abbia subito alcuna assimilazione da un suo omologo greco e che per questo, pur se antropomorfizzato⁵, esso rimanga del tutto saldamente radicato nella tradizione italica. Come ha giustamente sottolineato G. Chiadini, «Egli [...] rimane divinità-atto, che si manifesta non con il mito, come le divinità greche, ma con il rito, come quelle italiche»⁶. Il fatto di non rivelarsi attraverso un *corpus* coerente di leggende mitologiche, ma esclusivamente nel momento in cui avvengono forme di consacrazione in nome della funzione che rappresenta, avrebbe come conseguenza più macroscopica per il suo culto quella di non esigere santuari veri e propri a lui dedicati, ma piuttosto aree consacrate molto spesso in relazione ad altre divinità. A conferma ulteriore di ciò sarebbero lo straordinario numero di epiclesi che accompagnano il dio, moltiplicandone le varie sfere di influenza. A tal proposito bisognerebbe comprendere se vi sia una relazione non casuale tra la presenza di *Selvans/Silvanus* in associazione a particolari divinità e luoghi di culto e la cronologia afferente la sua massima diffusione, presumibilmente dovuta a trasformazioni di ordine politico, economico e sociale⁷.

Prendendo in esame il passo dell'Eneide di Virgilio che abbiamo messo in calce al testo notiamo anzitutto l'uso di un preciso lessico che rimanda ad alcune priorità del dio. L'etnico 'Pelasgi', attraverso l'uso 'archeologico' di

⁴ HAYNES 1985, pp. 283-284.

⁵ TORELLI 1986, pp. 171-186.

⁶ CHIADINI 1995, p. 164.

⁷ CRISTOFANI 1993, pp. 21-22 per i teonimi del pantheon etrusco.

veteres, si ricollega ad un momento anteriore la guerra di Troia e alla presenza mitica degli Achei nel Tirreno al seguito del capostipite troiano Dardano, ponendo Silvano nel novero delle più antiche origini italiche⁸; l'uso di *finis* al plurale rimanda alla sfera giuridico-religiosa e dunque non in generale alle terre coltivate, ma (*finis latinos*) ai confini o comunque alle terre pertinenti i latini; *lucus*, ovvero il bosco consacrato, viene in questo caso preferito a *nemus*, ovvero al bosco coltivato, l'uno ordinato per volontà divina e l'altro per volontà umana⁹. È evidente che Virgilio proietta l'origine del culto in un passato leggendario pre-troiano, ambientando la scena della consegna delle armi di Vulcano ad Enea dalle mani di Venere a Caere, in un *lucus* consacrato al dio Silvano¹⁰.

Analizzando invece un passo di Dolabella, tre sono le funzioni ricoperte dal dio che danno ragione di questo complesso intreccio produttivo e sacrale:

- *Unus dicitur domesticus, possessioni consecratus.*
- *Alter dicitur agrestis, pastoribus consecratus.*
- *Tertius dicitur orientalis, cui est in confinio lucus positus, a quo inter duo pluresque fines oriuntur. Ideoque inter duo pluresque est et lucus.*

Il lessico 'giuridico' di Dolabella si riferisce a differenti 'spazi' di influenza che corrispondono ad altrettante realtà produttive e sociali. La *possessio* consiste nell'uso (*usus*) di un bene (*mancipium*) per lo più di natura

⁸ COLONNA 1980, pp. 1-7 su Dardano; BRIQUEL 1984, pp. 169-224 sui Pelasgi.

⁹ COARELLI 1993; SCHEID 1993, pp. 13-20. Da ultimo BUONGIORNO 2014 sulla definizione e classificazione delle differenti tipologie di bosco nell'esperienza romana nella letteratura giuridica, con relativa bibliografia.

¹⁰ Qui conosciamo grazie ad un'iscrizione la localizzazione di un *lucus* sacro a Silvano, DORCEY 1992, pp. 20-21.

privata da parte di un terzo (*possessor*), in un orizzonte *domesticus* che fa riferimento con tutta probabilità ad un pascolo o ad un terreno coltivato, in uno spazio giuridicamente al limite tra la proprietà privata e lo sfruttamento collettivo delle risorse e non in un generico *praedium*. Il *Silvanus agrestis* è il Silvano certamente dei *pastores* e, nel caso specifico di Dolabella, l'epiteto *orientalis* sembra riferirsi alla *possessio* da proteggere¹¹. Lo scenario è certamente quello dell'uso da parte di particolari attori (pastori, boscaioli?) di pascoli e boschi (privati o pubblici) in un regime di *possessio* che implica mobilità (transumanza? mobilità stagionale?) e forse più conflitto che integrazione. Non solo il bosco sacro dunque sembra essere di pertinenza del dio ma anche la selva nella sua accezione economica, come risorsa naturale primaria e di conseguenza con tutte le attività ad essa legate.

Se le fonti antiche sembrano essere del tutto concordi nel definire il *lucus* come uno spazio arboreo consacrato e sottoposto a precise regolamentazioni sacrali¹², più complesse appaiono le definizioni di *silva* e *nemus*, la cui separazione non è del tutto chiara ed univoca. Nel 'Servius Danielinus' il *nemus* sarebbe il bosco o la radura dentro il bosco ricavata dall'attività umana, mentre la *silva* rappresenterebbe uno spazio totalmente deumanizzato ed incolto. Come fa giustamente notare P. Buongiorno « se tale definizione fosse [...] da accogliersi in termini assoluti, dovrebbe desumersi che il *nemus Aricinum* menzionato da Catone e al cui interno era stato dedicato il *lucus Dianae* fosse un bosco derivato dall'attività umana: ed

¹¹ CHIADINI 1995, p. 175, n. 50. Le esegesi intendono *a quo fines oriuntur*, ovvero «dal quale nascono i confini», oppure nel senso *orientalis locus ut unde aliquae stellae oriuntur* cioè «da dove sorgono le stelle».

¹² Cat. *orig.* II, frg. 58.1; Plin. *nat.* 17.261; Serv.{auct.} *ad Aen.* 3.681. BUONGIORNO 2014, p. 5.

è invece cosa ben nota che esso è un'antica foresta sorta sulle ubertose pendici del monte Cavo, nel complesso dei Colli Albani (altrimenti noti come Vulcano Laziale), di cui avrebbe anche costituito il toponimo »¹³. Lo stesso Virgilio in un altro passo dell'Eneide adopera il lemma *nemus* in luogo di *silva* pur riferendosi ad un luogo ombroso e occultato dagli alberi¹⁴. Per Isidoro, vescovo di Siviglia, fra VI e VII sec. d.C., sarebbero invece le *silvae* ad essere *fructuosae* mentre i *nemora* sarebbero luoghi densi di alberi frondosi ma privi di frutto¹⁵.

Nel Digesto, testo eminentemente normativo e giurisprudenziale, il lemma *nemus* non ricorre mai. Al contrario il termine *silva* è rintracciabile all'incirca in una trentina di casi¹⁶ ed è inteso in senso marcatamente produttivo (*silva caedua*, *pascua*, etc.). In un frammento del giurista Gaio (II secolo d.C), che riprende il tardo repubblicano Servio, l'espressione *silva caedua* fa riferimento con assoluta certezza al taglio di alberi e alla produzione di legname¹⁷. Non sarà un caso se immediatamente dopo lo stesso Gaio tratta della *silva pascua* riferendosi senza ombra di dubbio al pascolo arborato generato dal taglio del bosco, uno spazio economicamente assimilabile al *saltus*¹⁸. Nella prospettiva dei giuristi romani una *silva* quindi

¹³ BUONGIORNO 2014, p. 6, che riprende MALASPINA 2000. In alcuni casi, come in Ovidio (*met.* 3.157; *am.* 3.1.5.) si parla di *nemorales umbrae* e di *nemorale antrum* con una evidente connotazione negativa.

¹⁴ Verg. *Aen.* 1.310 ss.

¹⁵ Isid. *De differentiis verborum* [liber I, *inter aptum et utile*] PL. 283, col. 15, n. 44.

¹⁶ D. 7.1.10 pr., D. 7.1.48.1, D. 7.1.9.7, D. 7.4.10.4, D. 7.8.22 pr., D. 8.3.6.1, D. 8.5.17.1, D. 9.2.27.26, D. 13.7.18, D. 18.1.40.4, D. 18.1.80.2, D. 19.1.42 pr., D. 19.2.29 pr., D. 22.1.45 pr., D. 24.3.7.7, D. 32.1.55.2, D. 32.1.93.4, D. 33.7.27.5, D. 41.1.5.5, D. 41.1.55 pr., D. 41.2.3.14, D. 43.24.18 pr., D. 43.24.7.8, D. 47.14.3.1, D. 47.21.3.2, D. 50.6.7 pr., D. 50.15.4.1, D. 50.16.30, D. 50.16.77 pr.

¹⁷ *Silva caedua est, [...] quae succisa rursus ex stirpibus aut radicibus renascitur.* Gai. 7 ad ed. prov., D. 50.16.30 pr. MIQUEL 1988.

¹⁸ *Pascua silva est, quae pastui pecudum destinata est.* (Gai. 7 ad ed. prov., D. 50.16.30.5).

non è uno spazio totalmente incolto ma un bosco che crea ricchezza (qualcosa di simile al termine tedesco *Wirtschaftswald*)¹⁹. Ancora tra i giuristi, Cervidio Scevola, vissuto fra II e III sec. d.C., fa apparire fondamentale il legame tra *silva* e *fundus*, quest'ultimo concepito come uno spazio economico fortemente antropizzato²⁰.

Il bosco del nostro Dio, dunque, appare prima che spazio improduttivo o selvatico, luogo brulicante di ogni genere di attività silvo-pastorale. La polisemia del linguaggio giuridico e la molteplicità delle valenze culturali riferibili ad una divinità da un lato rendono ragione della non univocità delle sfere di influenze e delle funzioni attribuibili a Silvano stesso, dall'altro rappresentano la cifra della complessità del paesaggio in termini di pratiche economiche e di relazioni tra spazio antropico e spazio naturale. A Caere ad esempio conosciamo l'ubicazione di un bosco consacrato a Silvano grazie ad un'iscrizione dedicata al dio e datata al 39 a.C.²¹. Il bosco doveva trovarsi a sud-est della città presso il fosso della Mola-Vaccina, il torrente nominato da Plinio (*N.H.* 3.51), nel luogo del complesso cimiteriale de l'Abetone il cui toponimo è presente ancora una volta in Virgilio (*nigra nemus abiete*)²². La presenza di *Abies alba* potrebbe far pensare all'utilizzo di questa essenza per la produzione di legname per carpenteria navale. In questo caso il culto andrebbe a correlarsi con un contesto economico ben preciso²³. Non sorprende neanche però l'attributo di *Selvans tularia* su una

¹⁹ BUONGIORNO 2014, p. 8.

²⁰ Come si evince dalla menzione di un *collegium fabrorum* destinatario della donazione di un fondo *cum silvis* (Scaev. 3 resp., D. 32.93.4. *Collegio fabrorum fundum cum silvis*).

²¹ CIL XI, 7602: [L.] *Censorino C. Calvisio cos. Ma[g(istri)] aras Silv[ani] Mar(tis) fac(iundas cu[r(averunt)]*.

²² ROSS TAYLOR 1923, pp. 123-124.

²³ Oramai gli studi delle sequenze polliniche oloceniche in Italia hanno dimostrato come l'abete in passato si trovasse a latitudini molto inferiori rispetto alle attuali, in associazione

statuetta bronzea proveniente forse da Volsini e datata alla fine del IV secolo a.C.²⁴ che vede il dio nume tutelare dei confini e, più specificamente, non tanto dei confini tra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, ma dei limiti più problematici che segnano spazi giuridici ed economici eterogenei ma integrati (*urbs, ager, ager publicus* etc.), caratterizzati da differenti zone di utilizzo (campi coltivati, bosco, radura coltivata, pascolo arborato ecc.). In questo senso forse andrebbe interpretato anche un cippo tufaceo confinario dal santuario di Pozzarello vicino a Bolsena (IV-III secolo a.C.), il quale probabilmente doveva segnare un confine peri-urbano o extra-urbano dedicato a *Selvans sanχuneta cvera*, in cui ancora una volta emergerebbe il carattere liminale di questa divinità²⁵. Il santuario, forse dedicato alla dea *Nortia*²⁶, ha restituito tutta una serie di *ex-voto* anatomici, insieme a vasi fittili con funzione potoria o libatoria, coltelli e un paio di pinze da chirurgo, facendo pensare ad un luogo di culto della fertilità e della fecondità dedicato ad una divinità salutare a cui *Selvans* sarebbe stato associato²⁷ e che sembra continuare in epoca romana con dediche e culti a Cerere e *Bona Dea*²⁸. Sicuramente un luogo di culto dedicato a *Silvanus*, dovette esistere in

con specie mesofile come il *Q. cerris* e come la sua scomparsa a basse quote sia interamente da attribuire all'azione antropica (DI PASQUALE *et alii* 2014a).

²⁴ Sull'iscrizione DE SIMONE 1987-1988; RENDELI 1993, pp. 163-166.

²⁵ COLONNA 1988, pp. 21-24.

²⁶ Gabrici attribuì, sulla base delle fonti antiche (Livio, VII 3, 5-6; Giovenale, Sat. X, 74-77) il culto del santuario di Pozzarello alla dea *Nortia* (GABRICI 1906); in seguito altri studiosi hanno ipotizzato la coesistenza nel santuario di più divinità, quali Cerere e *Bona Dea*, *Nortia-Fortuna-Minerva/Cerere* e Silvano (MASSA-PAIRAULT 1993, pp. 265-268).

²⁷ GABRICI 1906; FIORAVANTI 1963, pp. 399-400; da ultimo sullo scavo del Gabrici e sui materiali rinvenuti ACCONCIA 2000; JOLIVET 2002, p. 365. Per un quadro di insieme sul Lago di Bolsena si veda PELLEGRINI *et alii* 2011 in particolare pp. 63-68. Sull'identificazione di *Selvans/Silvanus* al Pozzarello JOLIVET 2002, p. 370; ACCONCIA 2000, pp. 158-159.

²⁸ I depositi votivi del Pozzarello sono alquanto eterogenei sia per tipologia che per cronologia. Se gli anatomici fittili viscerali e le laminette auree con rappresentazione degli occhi sono fatti risalire ad età repubblicana ed associati verosimilmente a *Bona Dea*, altri

età imperiale non lontano da Pozzarello, su un'altura in località Mercatello, dove alla fine dell'Ottocento il Gamurrini, nel corso dei sopralluoghi per la redazione della Carta Archeologica, rinvenne in una grotta una statua acefala con dedica al Dio datata al I secolo d.C.²⁹. La particolare ubicazione del luogo, insieme alla presenza di una sorgente artificiale, potrebbe riferirsi invece alla valenza ctonia e salutare del culto, in cui al dio sarebbe associato un carattere sotterraneo e infero e dunque ancora una volta liminale tra due sfere e tra due spazi opposti ma strettamente interrelati (fig. 1). La funzione di divinità salutare preposta a tutelare la fertilità e la fecondità sarebbe confermata anche dal ritrovamento di statuette votive in associazione a *ex voto* anatomici o in aree sacre che accolgono culti salutari: è il caso di Ghiaccio Forte (*ex voto*) e Sasso Pisano (acque salutari), ma anche di Nemi, dove accanto al culto di Diana ve ne era uno sicuramente dedicato a *Silvanus*, testimoniato da una statuette con roncola proveniente da un deposito votivo in associazione a statuette di offerenti animali, umani ed *ex voto* anatomici³⁰. Sempre da *Volsinii* proviene un'altra iscrizione su

materiali, quali le tenaglie miniaturistiche e i c.d. *kalathoi*, sembrano rimandare a Cerere/Demetra (ACCONCIA 2005, pp. 277-278). Il culto di Bona Dea è attestato da un'epigrafe la cui datazione è controversa (ACCONCIA 2000, p. 156, n. 275; TAMBURINI 2001, p. 20). Sicuramente esisteva un culto dedicato a Bona Dea in età imperiale (I-II secolo d.C.), grazie ad un'epigrafe ritrovata in località Madonna del Giglio (TIMPERI 1993, pp. 12-13). La dea è presente con una certa frequenza nel territorio viterbese, sempre in età imperiale (PAPI 1994, p. 143, n. 128). L'unica iscrizione a Cerere è datata al I secolo d.C. (ACCONCIA 2000, p. 156).

²⁹ Gamurrini in *NSA* 1882, p. 264, «Ho avuto occasione di ricordare, or sono due anni, che mi fu presentata una statua acefala di Silvano, così determinata dalla iscrizione che l'accompagnava, e che fu edita nelle Notizie del 1880, p. 288, n. 19. L'iscrizione spetta al primo secolo, e accenna alla restituzione in quel luogo di un culto vetusto. [...] Non vi è dubbio che la grotta, e l'acqua della cisterna, furono sacre a Silvano». Si veda *CIL* XI, 2689, *Silvanus, S(ilvano) S(ancto) S(acrum)*.

³⁰ MURPURGO 1903, p. 326, fig. 23. La statuette è identificata però con Vertunno e dunque associata alla viticoltura.

un'edicola, datata tra il I e II secolo d.C., dedicata a *Silvanus* da un *collegium* del dio³¹, a conferma della sua popolarità in epoca romana e soprattutto imperiale quando ormai il culto di *Silvanus* sembra aver trovato una sua collocazione specifica in santuari ed aree sacre a lui esclusivamente dedicate³².

Altri esempi provenienti dall'Etruria sembrano confermare la funzione di questa divinità come protettrice dei confini, in questo caso totalmente urbani. Da Tarquinia, ad esempio, non lontano dalla porta Romanelli, proviene un altro cippo confinario con inciso il nome di *Selvans*³³, mentre a Cortona presso Porta Ghibellina dinanzi alla porta bifora lungo il tracciato

³¹ CIL XI, 2721, *Collegium Silvani Gemini fec(it)*. L'attestazione del più antico collegio di Silvano risale al 39 a.C. a *Caere*, dove il dio è menzionato insieme a Marte (CIL XI 7602). Secondo una vecchia ipotesi di WALTZING 1970², p. 118, i *collegia* di Silvano sarebbero stati composti principalmente da schiavi o liberti (anche DORCEY 1992, pp. 87-88). Quest'ipotesi è confermata ad esempio da due iscrizioni da Trieste, rinvenute sulle colline di S. Giusto, CIL V, 558 e 8202, in cui due schiavi, *Sphinter* e *Eucarpus*, sono gli amministratori di un collegio di Silvano e di un probabile *lucus* consacrato al dio (AE 2000, 596-597). Per altre iscrizioni, questa volta a Roma, dedicate a Silvano da schiavi imperiali tra II e III secolo d.C, si veda AE 1995, 175-84. Per l'organizzazione tipo di un collegio di Silvano si veda anche AE 1998, 397 a-d. Interessante a tal proposito è un'iscrizione proveniente da Capua con dedica a *Silvanus* (CIL X, 8217; CARLSEN 1994; AE 1994, 430), in cui un *Ursulus vilicus candidatus* ad un collegio del dio, sembra rivestire una qualche mansione in un *fundus* appartenente al tempio di Diana Tifatina. VALLAT 1987, p. 207 ha posto bene in evidenza come tutta una serie di figure tra cui *actores*, *vilici*, *pecuarii*, *saltuarii*, *regionarii*, fossero implicate in diversa misura e con diverse funzioni «dans le phénomène latifundiaire d'élevage».

³² CHIOFFI 1999a. A Roma ad esempio, sono stati individuati 17 santuari a fronte delle circa 200 iscrizioni sin ora conosciute (tutte datate tra I e III secolo d.C.), nella maggior parte edicole e sacelli spesso a cielo aperto con la semplice recinzione di un muretto, mentre più rare sembrano essere le *aedes* e i *templa* a lui dedicati e ancora più rara sembra essere la menzione di *luci* in associazione al dio (ARONEN 1999). Un *lucus* è menzionato in Plauto, *Aul.* 674 (195-184 a.C.) dove si parla di un *Silvani lucus extra murum*, mentre Properzio parla di un *lucus Silvani* sul Campidoglio (4-4.11-13). Un'epigrafe da Roma menziona un *Lucus Silvani* (ILS 5429, CIL VI 610), così come a Castelvecchio Subequo (L'Aquila) su un cippo in calcare di reimpiego abbiamo un *Lucus / Silvani A(ugusti)* di certa pertinenza imperiale, AE 1990, 232. *Templa* del dio sono menzionati a Roma in CIL VI 30985, 543, 692.

³³ CATALDI DINI 1990; RENDELI 1993, p. 164.

delle mura della città etrusca è stata rinvenuta una statuette in bronzo della prima metà del III secolo a.C., con un'iscrizione sulla gamba destra dedicata a *Selvans* (*cointi arntias selvansl tez alpan turce*)³⁴.

Questa statua, ritrovata insieme a quella di *Culsans* bifronte, doveva custodire l'ingresso delle mura e soprintendere al confine che separava l'*ager* dall'*urbs*, una funzione che dovette essere ricoperta dal dio sin dalla fondazione delle mura di Cortona, tra IV secolo a. C. e inizi III secolo a.C. (fig. 2)³⁵. Un culto dunque concepito contemporaneamente al progetto di suddivisione degli spazi della città e del suo territorio a garanzia dell'inviolabilità di quei confini giuridico-politici e religiosi.

Il *Selvans* italico protettore dei pastori, dei boschi e delle radure sembra assumere in alcuni casi un carattere civico, preposto a difendere i confini e di conseguenza qualsiasi tipo di delimitazione urbana od extra-urbana. Come ha correttamente sottolineato M. Rendeli questo *selvans tularia* è probabilmente il *Silvanus finium*³⁶ protettore dei confini, inserito già in un contesto del tutto romano-etrusco « in una fase di profonda ristrutturazione territoriale che influisce sia nei fenomeni di organizzazione delle aree, sia

³⁴ CIE, 438 (Ross Tylor 1923, p. 193). Il bronzetto è conservato al Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona (inv. 1279) e presenta l'iscrizione *Selvans tez*. La statuette è stata rinvenuta in coppia con quella di *Culsans* bifronte ed entrambe sembrano opera dello stesso artigiano di un'officina locale vicina a quelle aretine che operano intensamente la bronzistica nel III secolo a.C. (BENTZ 1992, pp. 49-52; TORELLI 1992, p. 400, n. 21.1, sul ritrovamento).

³⁵ LUGLI 1957, pp. 282-283. L'immagine del dio etrusco *Culsans* è giunta a noi attraverso questa sola statuette di bronzo del III secolo a.C. rinvenuta a Cortona, che costituisce una coppia con l'altra raffigurante *Selvans* (ROSS TYLOR 1923, p. 192; CIE, 437). Sul Fegato di Piacenza compare il nome di *Culsans* nella cosiddetta *pars hostilis*. Questi ritrovamenti hanno fatto pensare che *Culsans* sia stata una divinità ctonia ed infera, anche se l'unica porta che non fosse sotto la tutela del dio era proprio quella degli Inferi, per la quale era custode un demone femminile, *Culsu*, che faceva parte di un gruppo di divinità guardiane minori.

³⁶ Oraz. Epod. 2.22. (*Pater Silvane tutor finium*).

nella istituzionalizzazione di questi cambiamenti, esito del nuovo modello romano di suddivisione delle terre »³⁷, a riprova della non linearità e dell'estrema complessità semantica delle attribuzioni cultuali.

3. DALL'ICONOGRAFIA ALL'ECONOMIA

Come cercheremo di suggerire, *Selvans* non è solo la divinità protettrice della selva o degli spazi aperti arborati ma è quell'entità preposta al loro controllo e alla loro gestione, legata all'economia della selva e dunque ad uno spazio boschivo totalmente antropizzato ma non necessariamente coltivato³⁸. In questo senso *Selvans* non è semplicemente « a minor deity of the Etruscan pantheon who may have been worshiped in association with greater divinities », come ad esempio Apollo/*Suri*, Diana/*Artumes* o Ercole³⁹.

³⁷ RENDELI 1993, p. 166. Questo *Selvans/Silvanus* sembra acquisire le prerogative di una divinità come *Terminus* ad esempio, garante dei confini e dei patti (PICCALUGA 1974, pp. 97-140).

³⁸ Silvano condivide alcuni tratti in comune con *Pan* o *Faunus*, ma mantiene «his human form», abbandonando i tratti di « sexual aggressiveness, close kinship with Satyrs and Silens, goat form, disinterest in agriculture, musical ability and a tendency to cause panic», DORCEY 1992, p. 40. Per il concetto di 'economia della selva' si veda GIARDINA 1981.

³⁹ Per l'associazione tra *Selvans* e Apollo FIRMATI 2002, p. 70. In un'iscrizione su un cippo in nenfro da Tarquinia datata tra IV-III secolo a.C. sono incisi i nomi di *Suri* e *Selvans* (CATALDI 1994; C.I.E., 5549), rivista in chiave ctonia e mantica da CHIADINI 1995. *Suri* non sarebbe altro che *Pater Soranus*, divinità infera e oracolare. La valenza ctonia di *Selvans* sarebbe confermata dal Fegato di Piacenza (II-I sec a.C.), in cui il dio compare sia nella decima regio sia nella trentunesima del lobo sinistro, quest'ultima dedicata alle divinità ctonie e catatonie, CHIADINI 1995, pp. 177-178. Le associazioni tra Diana e Silvano sono molteplici. Oltre al caso di Nemi, di Diana Tifatina e del passo di Catone (vedi *supra*), ricordiamo un rilievo proveniente da Roma (CIL VI 549 e 658) in cui compaiono Diana e Silvano e un'iscrizione da Fonni in Sardegna in cui le due divinità sono titolari di un *nemus* (SOTGIU 1988 [*Numi*][*n*][*i* deo] *Silvano* mentre in AE 1990, 451 *Sancto deo* e riletta da L. Gasperini con *Diane et Silvano*, GASPERINI 1992, pp. 574-577; poi AE 1992, 891). Gli accostamenti tra le due divinità sembrano particolarmente numerosi in ambito provinciale: in Aquitania, Germania, Pannonia, Dalmazia e Dacia (CIL III 1154 = 7775; I.L.S. 3268 con dedica *Silvano silvestri et Dianae*; CIL III 13368 = I.L.S. 3266 con dedica *Dianae et Sil. silve*; CIL. XIII 5243 = I.L.S. 3267 con dedica *deae Diane et Silvano*). Numerosi esempi provengono

Il fatto che questa divinità non conosca per un periodo piuttosto lungo dei veri e propri santuari dove si celebrava il suo culto ma si riveli attraverso gli oggetti della vita quotidiana e mediante le 'pratiche' cultuali e il rito piuttosto che attraverso i segni della tradizione religiosa ufficiale, potrebbe confermare la sua peculiarità di divinità profondamente coinvolta nei cicli economici svolti al di fuori o nelle immediate vicinanze dello spazio agrario civico o santuarioale.

Interessante a tal proposito è analizzare nel dettaglio alcuni degli attributi iconografici con cui viene raffigurato il dio sia in contesti cultuali che funerari. Numerosi sono i bronzetti raffiguranti il dio con quel particolare strumento da lavoro che è la roncola e indicati in letteratura come del tipo *nudo con falchetto in mano*. Questi rinvenimenti si collocano cronologicamente per lo più tra il IV e il III secolo a.C. mentre la loro distribuzione geografica sembra essere esclusiva dell'Etruria centro-settentrionale interna (Vulci, Tarquinia, Bolsena, Sarteano, Todi, Perugia, Cortona, Siena, San Casciano Val di Pesa, Carpegna), con alcune importanti e significative attestazioni per l'Etruria marittima (Doganella, Ghiaccio

dalla Lusitania su cui MONTEIRO TEIXEIRA 2014, pp. 62 e 114. Sulla possibile complementarità tra Silvano e Diana si veda VANNI 2015 specialmente per l'Etruria costiera. Per quanto riguarda l'associazione tra Ercole e Silvano si conoscono alcune iscrizioni provenienti da Roma in cui Silvano è rappresentato o rammentato insieme a Ercole, Diana e le Ninfe (CIL VI 549) o insieme a Ercole e Silvana (CIL VI 834). In una iscrizione sempre da Roma Ercole è detto *Silvanus nepos* (CIL VI 329). Numerose sono le attestazioni di Silvano a Glanum in Gallia, dove si trova anche un importante santuario dedicato a Ercole: « Aucune autre divinité n'est aussi bien représentée, à l'exception de Silvain, pour lequel nous disposons de nombreuses dédicaces, d'une belle statuette de bronze et de plusieurs autels » e dove « il revêt ici, dans le voisinage d'Hercule, une signification spécifique », GROS 1995, p. 325. A Leptis Magna Silvano compare in associazione ad Ercole nell'arco di Settimio Severo (PARRA 1978).

Forte, Castellaccio di Montiano)⁴⁰. I bronzetti provengono per la maggior parte da officine chiusine, orvietane ed aretine⁴¹.

Dal territorio di Luni provengono invece numerose iscrizioni e raffigurazioni di Silvano in contesti funerari o votivi di epoca imperiale. In due di esse, un bassorilievo in marmo lunense dedicato ad un personaggio di nome *Trebius* (*Baebius* o *Raebius*) ora disperso⁴² e un'ara posta da certo *Quintus Nonnius*⁴³, pertinenti entrambe ad un orizzonte cronologico di I secolo d.C., il dio è rappresentato con roncola in una mano, un ramo nell'altra, un probabile bastone appeso all'avambraccio e, in basso a sinistra, un agnello. Questa particolare iconografia che associa Silvano con roncola, ramo e bastone uncinato (*pedum*) ad un agnello ricorre nella legenda di una moneta di Adriano ed in un rilievo da Lanuvio⁴⁴, mentre da Todi proviene proprio un *pedum* bronzeo appartenente ad una statua di Silvano con l'abbreviazione *selva* (---)⁴⁵. Il bastone ad uncino tipico dei pastori sembra essere usuale nelle raffigurazioni di *Pan* e di Satiri e per alcune divinità silvestri come *Attis* e *Vertunno*⁴⁶, mentre rare sono le attestazioni in

⁴⁰ ROSS TYLOR 1923, p. 142, n. 12-14. A Sasso Pisano, tra le città di *Volaterrae* e *Populonium*, si segnala una tegola con bollo in latino recante *SIL*, da sciogliere forse con *Silvanus* e databile al III secolo a.C., proveniente da un edificio termale a carattere sacro che sfruttava evidentemente la grande attività geotermica della zona. Per il bollo si veda MAGGIANI 1978, p. 365, tav. 69; MANACORDA 2002, p. 135, 2008, p. 263. Per gli scavi ESPOSITO *et alii* 2008; suggestivo sarebbe poter sciogliere *SIL* con *silanus*, che in latino sappiamo riferirsi ad un tipo di fontana o più in generale allo zampillo delle acque sorgive (Fest. 352), ma mancano a tal proposito confronti puntuali.

⁴¹ BENTZ 1992, pp. 15-37, 132-138, 151-157, 167-175.

⁴² *AE* 1999, 620.

⁴³ ANGELI BERTINELLI 1978 (*CIL* XI 6947, *Silvano / sacru(m)*; *AE* 1985, 391).

⁴⁴ *DAI* foto 67.73.

⁴⁵ *Corpus Inscriptionum Italicarum* 92.

⁴⁶ Talvolta *Attis* è assimilato proprio a Silvano e, come è stato ricordato sopra, *Vertunno* stesso a *Cerere*, una doppia identificazione che ci è nota da un'iscrizione posta da una sacerdotessa quindecemvirale (MURPURGO 1927, p. 221, *CIL* IX, 3375. VI, 6413). In alcune iscrizioni vengono dedicate immagini della Magna Mater con *Attis* o associata a Silvano al

associazione a Silvano sia in Italia che nelle province⁴⁷. Tuttavia conosciamo alcune preziose testimonianze da Bologna e da Torino⁴⁸, un rilievo da Villa Albani dove *Silvanus* appare con roncola e *pedum* mentre nutre un agnello ai suoi piedi (fig. 3)⁴⁹, e un monumento funerario da *Peltuinum* con dedica a Silvano da parte di due schiavi, in cui compaiono raffigurati sul lato principale una roncola (in alto) e due montoni, e sul retro un *pedum* e un *syrix*, tutti elementi riconducibili alla sfera pastorale⁵⁰. La presenza del bastone uncinato tipico dei pastori, in particolare in monumenti funerari e dediche poste da schiavi, è stato utilizzato in alcuni casi per desumere la presenza della pratica della transumanza, come nel caso del celebre basso rilievo da Sulmona (I secolo a.C.)⁵¹. È ancora una volta Virgilio a descrivere

posto di Attis, come descritto da uno fonte di età augustea, *Gratius Faliscus* (*Cynegeticon*, 19) e più tardi, verso la metà del II secolo d. C., da un'iscrizione metrica abruzzese (*CIL IX*, 3373).

⁴⁷ Un'eccezione significativa si riscontra nei rilievi provenienti dalla Dalmazia tra II e III secolo d.C., dove con una certa frequenza compare Silvano con *pedum*, probabile risultato di un pocioso sincretistico con una divinità autoctona dell'Illiria (DORCEY 1992, p. 40, n. 36; DZINO 2012, p. 267). RENDIĆ MIOČEVIĆ 2007 per alcuni esemplari con *pedum* da Spalato e Zagabria. Per le Gallie invece si veda DANIEL 1994, che ipotizza un Silvano totalmente gallo-romano, assimilato alla divinità celtica di *Sacellus*.

⁴⁸ *CIL XI* 699. Questa in particolare è un'iscrizione dedicata a *Silvanus invictus*, in cui il dio compare privo di roncola, con cane (probabile riferimento ctonio ed infero) e con *pedum gerens*; da Torino (*CIL V* 7146, *FastArch* 12, 1957, 4728, tav. 32), proviene anche una dedica a *Silvano conservatori* (*AE* 1994, 634) di II secolo d.C.

⁴⁹ *LIMC V*, 1 1990, p. 181, n. 3507; al Museo Nazionale Romano è presente anche un sarcofago con *Silvanus* e roncola, circondato da pecore e due pastori (Peter, 842, n.12).

⁵⁰ *AE*, 2012, 418. Sulla transumanza in alta Sabina si veda CAMERIERI, MATTIOLI 2011.

⁵¹ Nella scena compare un pastore appoggiato ad un bastone ricurvo sulla sinistra con al centro un gregge ed un carro trainato da cavalli a sua volta condotti da un personaggio femminile. Il basso rilievo fu analizzato già da ROSTOVITZEFF 1926 che vi identificava una generica scena di vita agreste. CHIOFFI 1999b, pp. 69-70, n. 84 ha proposto di vedere in un terzo personaggio a destra della scena un uomo con in mano un *culter*, collegandolo non alla transumanza ma bensì ad una scena di macellazione. Ora si veda CORBIER 2016, n. 29. Per altre iscrizioni con *pedum* *AE*, 1988, 463; 1992, 454; 2006, 374. La raffigurazione di un pastore con bastone e donna compare anche in un'iscrizione da Roma di IV-V secolo d.C. (*AE* 2003, 232).

Selvans/Silvanus proprio come *Deus arborum pecorisque* (Virgilio *Aen.* VI 602), mentre Orazio parla esplicitamente di un Silvano protettore dei pastori (*pastor*)⁵² e Dolabella lo definisce come *agrestis pastoribus consecratus* (Lachmann, *Gromatici veteres* 1848-52, I, 302).

Interessanti sono anche i casi in cui la roncola non è connessa direttamente con l'immagine del dio ma compare raffigurata in isolamento sintattico su monumenti funerari dedicati a Silvano. È il caso delle due stele maschili di II sec. d.C. dedicate ai membri della famiglia dei *Veturii* ad Arlena di Castro (Vt), dove si trovano incise delle roncole senza l'immagine della divinità con evidente significato religioso o come simbolo rappresentativo dello *status* del titolare della sepoltura, in riferimento forse al tipo di attività economica svolta da quest'ultimo (fig. 4)⁵³.

Nonostante l'evidente legame di *Selvans/Silvanus* con il bosco, ovvero con gli alberi ed il legno, a questa divinità è stata attribuita molto spesso « la funzione di proteggere i campi e la fertilità »⁵⁴ oppure associato alle radure coltivate ovvero i *nemora*⁵⁵, de-enfatizzando il suo legame con la *silva*, così come invece appare chiaro dalle numerose fonti⁵⁶. È per questo che alcuni

⁵² Hor. *Carm.* 3.29.21; Anche Prop. 4.4.11.

⁵³ RICCI *et alii* 1992. Casi analoghi a questo sono riscontrabili anche in Francia e in Germania, dove questo attrezzo figura su numerose tombe (COUDERC, LEDET 2001).

⁵⁴ CHIADINI 1995, p. 167.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 168, n. 27, «se originariamente *Selvans* si identifica negli alberi della *silva*, ben presto sono quelli del *nemus* o eventualmente del *lucus* a entrare nella sua sfera» evidentemente presupponendo la dicotomia tra *silva* come luogo incolto e *nemus-lucus* come spazio antropizzato, il cui rapporto abbiamo in precedenza cercato di problematizzare; DORCEY 1992, pp. 24-50.

⁵⁶ Cato. *De Agri.* 83, *in silva*; Liv. 2.7.2, *ex silva Arsia*; Ovid. *Met.* 1.193, *monticolae silvani*; Plin. *NH.* 12.2, *Silvanos Faunosque et deorum genera silvis*; Servius. *Geor.* 1.20, *Silvanus dues silvarum*; *Eclog.* 10.24, *Silvanus id est dues silvarum*; *Aen.* 8.601, *prudenter tamen dicunt (Silvanum) esse*; Pseudo-Prob. *Geor.* 1.20, *Quem quia in silva primum agrestes conspexerant, ut Deum venerati Silvanum appellaverunt*; *Stat.Theb.* 6.110, *Silvanusque arbiter umbrae*; *Scholium ad Theb.* 6.110, *Id est dominus silvarum*; *Origo Gentis Romanae* 4.6, *Silvanum a silvis*.

erroneamente hanno identificato l'oggetto che impugnano le statuette votive bronzee raffiguranti il dio o che è presente molto spesso in isolamento sintattico in are votive, come un generico falchetto messorio associando il dio alla sfera cereria⁵⁷. In realtà l'attributo che il dio tiene nella mano è una roncola, un utensile con una funzione ben precisa: utilizzato per il taglio e la sfrondata dei rami degli alberi per quella che in termini tecnici si chiama «scalvatura», praticata per ottenere fogliame dagli alberi da utilizzare come foraggio, ma anche per il mantenimento e la gestione degli spazi arborati e delle radure da pascolo (Fig 5; Tab. I)⁵⁸. La funzione di soprintendere al taglio regolamentato del bosco e alla sua gestione, sarebbe confermata dall'attributo della roncola o ad esempio dall'associazione del dio ad un particolare soggetto produttivo come i *dendrophori*⁵⁹ e potrebbe essere indizio di specifiche attività economiche svolte in un determinato comprensorio: non solo dunque simbolicamente preposto a presiedere *luci*

⁵⁷ PFIFFIG 1975, pp. 297-301; VANDER MEER 1987, pp. 8-66; BENTZ 1992 in alcuni casi si riferisce all'oggetto come *Gärtnermesser* (roncola, p. 203) ma altrove parla di *Erntmesser* (falchetto). Nel caso del bronzo di *Selvans* proveniente da Siena, ad esempio, Bentz usa l'espressione *Erntmesser mit langem Griff*, quando invece si tratta di una roncola (p. 202); DORCEY 1992, p. 17 («The god's most common attribute in art is the *falx* [...]. Other deities, such as Pan, Priapus and Saturn can also carry the instrument indicative of their own concern for *agriculture*» e tuttavia p. 13 «clearly is not an attribute of *Selvans* »); CHIADINI 1995 parla di roncola ma attribuisce il dio alla sfera cereria; anche BONGHI JOVINO 2005 considera come falchetto lo strumento adunco della statuetta di Ghiaccio Forte (Tav. 5). GOVI, SASSATELLI 2010, considerano l'oggetto trovato nella casa 1 dell'insula 2 di Marzabotto come un falchetto, mentre sembra essere una roncola (fig. 223, n. 317). Bisogna dire che i Latini non avevano un termine specifico per roncola e forse questo ha creato qualche confusione. Da alcune fonti risulta evidente che il termine si associa al taglio dei rami, come ad esempio Ovid. *Fast.* 4. 734, *si mea falx ramo lucum spoliavit opaco*. Altri autori antichi distinguono questo utensile per la sua forma ricurva (*curvae falces*, Virg. *Georg.* I.508; *curvamine falcis aenae*, Ovid, *Met.* 7.227; *adunca falce*, 14.628), altri rispetto alla sua funzione *falx faenarias, stramentarias, arborarias, putatoria, vinitoria, silvatica* (Cato. *De Re Rust.* 10-11; Colum. 4.25; o *falcula* Colum. 12.18). In un'iscrizione africana Silvano è chiaramente etichettato come *falcitenentes* (CIL VIII 27764).

⁵⁸ Theophrastos (*HP* 1.12.40).

⁵⁹ Sui *dendrophori*, *L'Arbor sancta* e i culti del Celio DIOSONO 2006, 2008.

e *nemora*, ma piuttosto ad attività concrete diversificate come l'apertura di radure adatte al pascolo, la produzione di fogliame per foraggio, la gestione del pascolo arborato o l'ottenimento di fascine per la produzione di carbone⁶⁰.

La roncola, e dunque il dio stesso, potrebbero rimandare anche (ma non esclusivamente) a tutta una serie di pratiche legate all'economia della selva e alla pastorizia, rivestendo cioè un valore 'attivo' nei riguardi della gestione delle risorse boschive con particolare riferimento come già suggerito alla scalvatura. Scalvare un albero significa infatti aprire delle radure, antropizzare e gestire il bosco nel completo rispetto fisico e religioso delle piante, costituendo degli 'spazi aperti' adatti alle più svariate attività umane; ma significa anche ottenere dei prodotti primari come legno e soprattutto foraggio da foglia, attività economiche strategiche che rivestono un ruolo fondamentale nella trasformazione e nella produzione del paesaggio antico⁶¹. In questo caso i confini ai quali presiederebbe la divinità non sarebbero necessariamente quelli dei campi coltivati o quelli giuridico-politici tra frontiere interetniche, urbane ed extraurbane, e l'attività del taglio del bosco non riguarderebbe esclusivamente l'ottenimento di spazi

⁶⁰ L'epiteto *dendrophorus* compare in due iscrizioni provenienti da Roma, *CIL* VI, 641-642. L'associazione esclusiva di questo strumento ai 'boscaioli' è a nostro avviso fuorviante, visto che sappiamo dall'iconografia romana come sia l'ascia l'attributo principale del *saltuarius* vero e proprio, per lo meno nella sua accezione di *sector*. A Heidelberg nel Waldfischbach in Germania (ROLLER 1986, p. 61), una stele funeraria primo imperiale raffigura un *Titus Publicus Tertius saltuarius* con sua moglie, con nella mano sinistra un attributo identificabile senza ombra di dubbio con un'ascia (*securis*), attestata anche archeologicamente da un oggetto proveniente dallo stesso sito. O. Roller ha dimostrato come questo tipo di *securis* abbia similitudini puntuali con il *Loogaxt*, un'ascia utilizzata nel basso Reno a partire dall'alto Medioevo fino al XVIII secolo senza soluzione di continuità (ROLLER 1986, pp. 61-63.).

⁶¹ Su questo tema specifico SIGAUT 1982; MORENO 1990, p. 25; KARG 1998; HEJCMANOVÁ, STEJSKALOVÁ, HEJCMAN 2014.

sacri o radure a vocazione arativa. Inoltre la liminalità del dio e la sacralità degli spazi aperti sono attributi che ben si inseriscono in un contesto dove si integrano e confliggono complessi equilibri economici di sfruttamento agro-silvo-pastorale portati avanti da differenti soggetti sociali, politici o etnici. Ad esempio nel caso delle roncole graffite sulle Alpi Apuane, queste sarebbero associate a manifestazioni culturali e religiose pre-cristiane, presso luoghi già preposti ad adunanze particolari come i *conciliabula* della popolazione dei *Ligures Apuani*⁶², suggerendo anche un particolare contesto produttivo rappresentato dalla transumanza e dalla gestione delle risorse boschive (fig. 6)⁶³. Sappiamo inoltre da ricerche e testimonianze etnografiche di epoca moderna che le roncole incise su roccia, sia sulle Alpi Apuane che sull'Appennino ligure-toscano, venivano molto spesso personalizzate con le iniziali del nome di pastori transumanti. Di non poco rilievo risulta essere il fatto che proprio dal territorio di Luni provengano le più numerose attestazioni per l'epoca romana del culto di Silvano raffigurato con roncola (*falcitenentes*)⁶⁴. Peraltro, grazie allo studio dei reperti archeozoologici, emergerebbe anche la marcata scelta produttiva nei confronti dei caprovini, allevati essenzialmente per la lana ed il latte in un

⁶² Per una analisi dei siti rupestri più significativi da ultimo, BAGNOLI *et alii* 2005 e SANI 2006, 2011. A *Ripiano dei Pennati del Monte Gabberi* sono incisi quindici roncole, due asce, due mazzuoli e tre croci (CITTON, PASTORELLI 2001). A *Cresta dell'Anguillara* il ciclo di graffiti comprende quattro roncole, una piccola ascia e un pugnale associati a orme di piedi di diversa grandezza e a un'impronta di una mano di una persona adulta. Nella Valcamonica le incisioni sono numerose e attribuibili alla tarda Età del Ferro (ANATI 1982). Sia BAGNOLI *et alii* 2005 che SANI 2011 non fanno alcuna differenza tra roncola e pennato. Tuttavia, quelle incise sono chiaramente delle roncole.

⁶³ Per un quadro del contesto produttivo nell' Appennino ligure-toscano in una prospettiva di lunga durata si veda DAVITE, MORENO 1996, per il quale le indagini polliniche confermano la forte presenza di pratiche silvo-pastorali di lunga durata (LOWE *et alii* 1994).

⁶⁴ *CIL* XI 6945, 6946, 6947, 6948, 6949; *NS* 1932, pp. 428-429, n. 3; *AE* 1985, 391.

regime di piccola transumanza, la cui importanza sembra restare invariata per tutto il periodo tra II e XI secolo d.C.⁶⁵

4. CULTURA MATERIALE, PAESAGGIO E DIVINITÀ

Generalmente la roncola, almeno negli studi iconografici, viene difficilmente distinta dal pennato o dal falchetto utilizzato per la mietitura e la fienagione. Il ritrovamento di questo particolare manufatto in precisi contesti archeologici ha invece indotto ad una sua più specifica caratterizzazione dal punto di vista funzionale e tipologico, attingendo anche ai numerosi confronti con il patrimonio etnografico della cultura tradizionale contadina, la cui straordinaria continuità morfologica per quanto riguarda gli strumenti da lavoro quotidiani, rappresenta un campionario di eccezionale utilità⁶⁶. I più antichi esemplari di roncole provengono dal ripostiglio di Mezzocorona e da Ala Castel San Giorgio (Tn), datati generalmente al Bronzo Recente e alla fase A della cultura

⁶⁵ BARKER 1977, pp. 729-730.

⁶⁶ BENTINI 1995 ad esempio nel riesaminare il deposito villanoviano di San Francesco a Bologna, fa una distinzione tipologica efficace fra falce, falchetto, pennato e roncola, quando invece SASSATELLI 1981-1982 raggruppava gli strumenti presenti nel ripostiglio identificandoli genericamente come falchetti (num. 47-91-92-122-123-141-143-144), distinguendo nella descrizione quelli che sembrano essere dei pennati con «lama accessoria quadrangolare». Recentemente N. T. De Grummond ha analizzato, proprio per l'Etruria, la presenza di roncole (*pruning hook*) e *falces* in alcuni siti, insieme alla presenza di statuette di *Selvans* (DE GRUMMOND 2018, pp. 35-43, con appendice). L'obiettivo dell'autrice non era tanto quello di ragionare sulla differenza tipologica tra i vari strumenti da lavoro, o sulle valenze economico-culturali, ma piuttosto quello di dimostrare l'esistenza, già in epoca etrusca, di un'attività sistematica e razionale di coltivazione della vite, attraverso la potatura con falci e roncole. L'articolo nasceva in risposta all'ipotesi avanzata da Aversano (*et alii* 2017), per i quali, attraverso lo studio dei resti carpologici di grappoli di vite provenienti dal sito di Cetamura in Chianti (scavato proprio dalla De Grummond), sarebbe solo con l'arrivo in Etruria dei Romani intorno al 200 a.C. che si assisterebbe ad un incremento significativo nella dimensione dei grappoli, proprio grazie all'introduzione sistematica della pratica della potatura delle viti.

Luco/Laugen del Bronzo Finale (XII-XI secolo a.C.)⁶⁷. I frammenti di roncole del ripostiglio di Mezzocorona sono attribuiti al tipo atesino, una tipologia particolarmente diffusa in ambito Trentino, Sud tirolese e in siti perilacustri della Svizzera. Questa tipologia di manufatto apparterebbe alla prima produzione locale dell'industria metallurgica alpina orientale nel momento della sua massima espansione durante il Bronzo Finale⁶⁸. De Marinis, facendo riferimento appunto agli esemplari del ripostiglio di Mezzocorona, « i più antichi finora riconosciuti in Europa », li considera una « invenzione delle genti della cultura Luco stanziate nella parte più meridionale del Trentino »⁶⁹. L'assenza di questo strumento invece tra la Media e Tarda età del Bronzo nella fascia alpina, potrebbe indicare un mutamento del contesto produttivo verso forme specializzate di transumanza e alpeggio di malga⁷⁰. La sempre più frequente incidenza nella zona centro-alpina di questo particolare oggetto, di peso e robustezza maggiore rispetto alla falce messoria e destinato ad una specifica funzione (la scalvatura), tra Bronzo Finale e prima età del Ferro, sarebbe da collegare all'accresciuta importanza economica dell'allevamento semi-stanziale e della stabulazione. Non sembra un caso che anche la pratica della fienagione cominci ad assumere un ruolo economico significativo su ampia scala proprio dalla fine dell'età

⁶⁷ MARZATICO 1997, pp. 24-27, fig. 3-4; MARZATICO, TECCHIATI 2002, pp. 54-56, fig. 6, n. 5; MARZATICO 2012, pp. 182-184. Nell'ambito dell'industria metallurgica del Bronzo Finale (Fig. 6), considerata parte integrante della *facies* transpadana centrale, sono documentati « tipi propri ed esclusivi », ricondotti ad un 'gruppo dell'Adige' nel quale si manifestano, oltre agli influssi dei circostanti gruppi padani, apporti transalpini della Cultura dei Campi d'urne.

⁶⁸ MARZATICO 1997, p. 27, fig 5 per la mappa di distribuzione delle roncole di tipo atesino.

⁶⁹ DE MARINIS 1988, p. 106. Per la cultura di Luco/Lugen MARZATICO 2012.

⁷⁰ MARZATICO 2007, p. 169. È a partire dall'antica età del Bronzo che si registra chiaramente in ambito alpino centro-orientale un forte impatto antropico connesso a 'pratiche pastorali con la frequentazione sistematica dei pascoli in quota' confermata dalla presenza di *Plantago Lanceolata* in campioni pollinici provenienti da torbiere montane e associata al pascolo.

del Ferro, quando compaiono falci in ferro e, per la prima volta, le campanelle metalliche per il bestiame al pascolo⁷¹.

Le prime tracce evidenti di scalvatura provengono da alcuni campioni paleobotanici raccolti dalla foce del Bisagno (Genova) e datati al Neolitico medio. Le osservazioni xilo-anatomiche condotte sui reperti bioarcheologici, principalmente *Fraxinus* sp. cfr. *F. ornus* (orniello), *Alnus* sp. (ontano) e *Corylus avellana* (nocciolo), hanno mostrato in sezione trasversale chiare anomalie di crescita che documentano la scalvatura⁷². Questi dati costituiscono una prova empirica della pratica in antico della scalvatura, operata frequentemente anche in tempi recenti nell'Appennino ligure e tosco-emiliano per l'approvvigionamento di foraggio estivo per caprovini e bovini⁷³. Un simile scenario è stato proposto anche per i livelli del Neolitico medio della Caverna delle Arene Candide (inizio della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata) grazie allo studio da un lato, dei resti botanici interpretabili come sedimenti prodotti dalla decomposizione degli escrementi animali⁷⁴, e dall'altro grazie all'analisi tipologica degli strumenti da taglio rinvenuti, con le relative tracce di usura⁷⁵. La comprensione dei mutamenti della vegetazione ligure per il tardo Olocene, desumibile dai

⁷¹ RUBAT BOREL, COMBA 2005. La pratica della fienagione potrebbe risalire già all'età del Bronzo, come mostrerebbero gli elementi di falchetto in selce nell'insediamento palafitticolo di Fiavè (PRIMAS 1999, p. 3). Da segnalare è la coincidenza tra il ritrovamento sull'altopiano di Brentonico di una roncola (datata al Bronzo Recente) e tutta una serie di insediamenti pastorali in grotta individuati nella stessa zona con occupazioni tra Media età del bronzo e Prima età del Ferro (CAVALIERI 2014).

⁷² AROBBA *et alii* 2011-2012, pp. 138-140. Il ritrovamento di legni corrisponde a rami di piccolo calibro, di lunghezza compresa tra 2 e 10 cm, che conservano spesso le scorze e le cicatrici delle inserzioni fogliari.

⁷³ SALVI 1982, p. 151bis; RAO 2013, p. 220.

⁷⁴ MAGGI, NISBET 2000, pp. 297-298.

⁷⁵ *Ibid.*, pp. 302-304. Gli strumenti sono principalmente in selce e legno, di cui uno sembra aver una forma adunca simile ad una roncola *ante littaram* (fig. 5).

diagrammi pollicini disponibili, conferma il decisivo impatto dell'azione antropica nell'espansione progressiva del *Quercus* caducifoglie e della macchia mediterranea a discapito di essenze come l'abete e l'olmo, queste ultime utilizzate in maniera sistematica come foraggio da foglia, uno scenario del tutto simile a quello riscontrabile per l'Etruria settentrionale costiera⁷⁶.

Altri esemplari di roncole, cronologicamente inquadrabili nella avanzata età del Ferro, provengono da alcuni contesti funerari dell'Italia meridionale, appartenenti alla *facies* enotria della Calabria settentrionale ionica. Due manufatti identificabili con certezza come roncole provengono dalla necropoli di Macchiabate a Francavilla Marittima (Cs), deposti in tombe maschili di metà VIII secolo a.C. (T41 e F)⁷⁷, mentre altri due esemplari dalla necropoli di Santa Maria d'Anglona-Tursi nel Materano, sempre in associazione a tombe maschili (T123 e T139)⁷⁸. Una quantità non

⁷⁶ BRANCH *et alii* 2014, p. 207; per l'Etruria DI PASQUALE *et alii* 2014b.

⁷⁷ Per la tomba T41 si veda ZANCANI MARTUORO 1980-1982, p. 113, fig.42, n. 2 e per la tomba F, ZANCANI MORTUORO 1977-1979, p. 18, fig. 15. Per un riesame completo del materiale della necropoli si veda ora BROCATO 2015; SCAVELLO 2015. In BROCATO 2015, p. 206 tra le roncole viene considerato anche l'oggetto proveniente dalla sepoltura V5. SCAVELLO 2015 riconosce l'oggetto proveniente da V5 come un falchetto, concependo una differenza tipologica tra roncola, falce/falchetto e pennato. Tuttavia più avanti parla per la roncola di T41 di «confronti ben precisi con l'oggetto rinvenuto nella tomba T3039 di Pontecagnano» e «con quello dell'insediamento di VI-IV secolo a.C. di Stufles-Bressanone». In entrambi i casi, sia quello di Pontecagnano (AURINO, GOBBI 2012, pp. 808-809, fig. 2, n. 9) che quello di Bressanone (PISONI, TECCHIATI 2014, p. 120, n. 5, dove si parla di roncola) sembra si tratti però di falchetti con curvatura ad angolo ottuso.

⁷⁸ BIANCO 1993, p. 13; IAIA 2006, p. 199, nota 6 ed in generale sulla differenziazione sociale ed economica espressa tramite la sepoltura con oggetti da lavoro. Sull'organizzazione socio-economica e gentilizio-clientare delle comunità enotrie attraverso le analisi delle necropoli Macchiabate e Santa Maria d'Anglona si veda ora FERRANTI, QUONDAM 2015, pp. 81-83. La presenza di questi strumenti all'interno di sepolture può riferirsi certamente al tipo di attività svolta, ma anche e soprattutto rimandare al controllo e al monopolio di talune risorse economiche, allorché comincia a comparire in maniera evidente e marcata una sempre più netta divisione del lavoro.

trascurabile di roncole è stata ritrovata in 13 tombe maschili nella necropoli di Cugno dei Vagni non lontano dalla foce del fiume Sinni nella Basilicata ionica⁷⁹ e databili dai corredi tra la fine del I secolo d.C. e la metà del III secolo d.C.⁸⁰. In otto casi la roncola rappresenta l'unico elemento del corredo ed in alcuni è accompagnata da un anello in bronzo forse appartenente all'immanicatura. Sia nel caso di Macchiabate che in quello di Cugno dei Vagni la roncola è stata interpretata come uno strumento utilizzato principalmente per la potatura dei vigneti o addirittura per il taglio dei grappoli d'uva durante la vendemmia, associandola dunque all'attività specializzata della viticoltura⁸¹, piuttosto che uno strumento legato alla scalvatura e all'allevamento. Come hanno suggerito invece già L. Bentini e F. Delpino, rifacendosi anche alle considerazioni già espresse da K. D. White nel suo *Agricultural Implements of the Roman World*, le roncole potevano essere utilizzate prevalentemente per la raccolta di fronde arboree da utilizzare come foraggio invernale per gli animali, per la potatura degli alberi da frutto o per disboscare (*falx arboraria* o *putatoria*⁸²). Queste funzioni potevano essere svolte anche dalle asce, rispetto alle quali però le roncole, a fronte di una minore robustezza, presentavano il vantaggio di poter essere manovrate con una mano sola, mentre i pennati, con «la presenza di una rilevatura tagliente sul dorso e unitamente alla particolare curvatura della

⁷⁹ GIARDINO 2003, pp. 198-199

⁸⁰ La necropoli risulta ad oggi non pubblicata ad eccezione della tomba 73 (BIANCO, TAGLIENTE 1985) e consta di 131 sepolture a inumazione di cui 62 accompagnate da corredo.

⁸¹ Per Macchiabate R. Scavello ipotizza che l'inumato in T41, sepolto con roncola e lancia, possa essere stato il proprietario di una vigna di rango elevato (SCAVELLO 2015, p. 78), mentre L. Giardino, basandosi su confronti iconografici (mosaici) e l'analisi delle fonti scritte, parla esplicitamente di attività specializzata come elemento di distinzione economica e sociale (GIARDINO 2003, p. 199).

⁸² WHITE 1975, pp. 72-76, il quale nomina 12 diversi tipi di *falces* citate dalle fonti latine.

lama, il cui apice non è acuminato ma tronco», sarebbero i modelli 'semplificati' delle *falces silvaticas* o *vinitorias* utilizzate dagli agricoltori romani principalmente nella potatura della vite⁸³.

Per l'Etruria, di straordinaria importanza per la comprensione funzionale e tipologica delle roncole è il ripostiglio di San Francesco a Bologna, datato tra IX e VII secolo a.C. Appartenente forse ad un maestro fonditore etrusco, il ripostiglio si compone di un numero considerevole di roncole, rinvenute assieme a falci, falcetti e pennati, rendendo apprezzabili le differenze di forma tra questi strumenti⁸⁴. Inoltre come abbiamo visto, la forma della roncola sembra sia geograficamente (fascia alpina) e cronologicamente (Bronzo Recente e Finale), nascere da esigenze del tutto differenti rispetto alla domesticazione della vite in Italia e al suo sfruttamento sistematico⁸⁵. Recenti studi in materia hanno dimostrato come la completa e definitiva domesticazione della *Vitis vinifera* in Italia sembra sia avvenuta a cavallo tra IX-VIII e VII secolo a.C.⁸⁶. Nel *record* archeobotanico italiano ci sono solo pochi resti trovati a Incoronata a testimoniare la presenza della vite nella regione metapontina intorno all'VIII-VII secolo a.C. e tuttavia « the sample consisted of only a few pips, and the question remains whether these belonged to wild or cultivated

⁸³ BENTINI 1995, p. 39. DELPINO 1989, pp. 114-115; 1997, pp. 192-194; DELPINO 2012.

⁸⁴ SASSATELLI 1981-1982; BENTINI 1995. Il deposito fu rinvenuto nel settore sud-ovest dell'abitato, nei pressi di un fondo di capanna, entro un enorme dolio ed è costituito da 14838 oggetti in bronzo e in ferro.

⁸⁵ Ovviamente non si sostiene qui che la roncola non potesse essere all'occorrenza sfruttata anche per la potatura della vite o degli alberi da frutto in genere. Ma evidentemente dovette esistere presso gli antichi una distinzione ben più marcata circa la funzione e la forma tra i singoli strumenti da lavoro che noi possiamo solo cercare di intuire.

⁸⁶ MARVELLI *et alii* 2013, p. 160: « starting from the 8th century BC clear evidence of a semi intensive grapevine production was known ». Si veda in generale per la vite nel mondo antico la panoramica di FORNI 2012 e il volume collettaneo CIACCI *et alii* 2012.

fruits »⁸⁷. Il più antico materiale archeobotanico riferibile alla coltivazione della vite in questa parte d'Italia proviene dalla *chora* Metapontina (Pizzica Pantanello), da livelli che datano dalla fine del VI secolo fino al III a.C.⁸⁸. Non possiamo certo escludere che la vite crescesse spontanea anche nel territorio di Metaponto ma non abbiamo prove certe della sua effettiva coltivazione in Basilicata prima del IV secolo a.C.⁸⁹ In un simile quadro pare difficile sostenere che alcuni componenti delle comunità enotrie si facessero seppellire con roncola ad indicare il controllo esclusivo su un'attività come quella della viticoltura, che in questa regione era ancora in una fase appena successiva alla paradomesticazione⁹⁰. Al contrario la pastorizia sembra essere stata fin dal Bronzo Medio un'attività chiave nella zona della Sibaritide interna e costiera⁹¹ fino a tutto il periodo della colonizzazione greca⁹² e all'epoca romana, in cui continuava a prevalere un paesaggio a forte vocazione silvo-pastorale⁹³, lo stesso paesaggio descritto dalle tavole

⁸⁷ LENTJES, SALTINI SEMERARI 2016, p. 7.

⁸⁸ COSTANTINI, COSTANTINI BIASINI 2012, p. 138.

⁸⁹ COSTANTINI, COSTANTINI BIASINI 1999, 2012. L'altra documentazione archeobotanica disponibile per il territorio della Basilicata, quella relativa ai vinaccioli trovati nella tomba 126 della necropoli di Chiaromonte-Sotto la Croce, datati al VII secolo a.C., non è stata ancora compiutamente studiata e non è chiaro quindi se si tratta di vinaccioli di vite selvatica o di vite coltivata.

⁹⁰ FORNI 2007, pp. 71-72; 2012.

⁹¹ ATTEMA *et alii* 2010, pp. 93-95 sulla geografia del popolamento della Sibaritide tra Bronzo Finale e Primo Ferro, le cui conclusioni si basano essenzialmente sul lavoro di PERONI 1996, pp. 538-540. Ancora ATTEMA *et alii* 2010, p. 85 per le analisi polliniche relative agli indicatori della pastorizia durante l'età del Bronzo. Lo studio delle dinamiche del popolamento di questa area indicano inoltre come tra Bronzo Finale e Primo Ferro gli insediamenti sembrano spostarsi ad altitudini ancora maggiori.

⁹² Come indicano le analisi di pollini, funghi e spore (*non-pollen palynomorphs*, *NPP*) dal sito Fattoria Fabrizio (VI-IV secolo a.C.) ricche di indicatori di pascolo e allevamento (FLORENZANO *et alii* 2013). Sulle indagini archeobotaniche per l'individuazione di prati e pascoli in età arcaica e romana in Basilicata, FLORENZANO *et alii* 2012; FLORENZANO, MERCURI 2012. Su gli *NPP* in generale VanGEEL 2001; MENOZZI *et alii* 2010, pp. 510-511.

⁹³ In particolare per il Metapontino e l'allevamento CARTER 1994, pp. 178-185. L'evidenza di semi provenienti dai livelli del IV e del III secolo a.C. nel santuario di Pantanello

Eracleensi⁹⁴ e del *saltus Metapontinos* menzionato da Varrone nel III libro del *De Re Rustica* (2.9.6)⁹⁵. Dagli scavi del *vicus* romano di Vagnari, situato tra Lucania e Apulia ed entrato poi a far parte di un *saltus* imperiale almeno a partire dal II secolo d.C.⁹⁶, proviene una roncola in ferro in un contesto non funerario datato tra la fine del III e il VI-VII secolo d.C.⁹⁷. Dalle analisi dei reperti faunistici di Vagnari è emerso un aumento significativo degli ovicapri tra età imperiale (periodo 2 e 3) ed età tardo antica (periodo 4), con prove consistenti della pratica della transumanza⁹⁸. L'edificio A da dove proviene la roncola, « relatively clean of faunal waste »⁹⁹, sembra fosse un luogo destinato al ricovero degli animali e dunque sottoposto a continua

includono anche una grande varietà di piante da foraggio, quali la fava, la veccia e l'erba medica (*Medicago sativa*), nota per le sue alte qualità nutritive come foraggio, la resistenza alla siccità e le proprietà di azoto fissazione per la rigenerazione di pascoli e prati (JOFFRE 1990; NARVAEZ *et alii* 2011). La sua presenza in alcuni contesti sarebbe una conferma all'ipotesi dell'allevamento nel Metapontino romano, in particolare del bestiame e del cavallo (COSTANTINI 1983). La totale assenza di tracce di centuriazioni nella fascia ionica (GIARDINO, DE SIENA 1994, p. 209) e l'estensione latifondistica delle proprietà portano a ritenere come possibili l'avvio ed il mantenimento di monoculture cerealicole ed arboree, probabilmente integrate con le diverse attività connesse con l'allevamento transumante. Sugli interessi economici delle famiglie senatorie e la strutturazione delle proprietà imperiali nella Lucania romana legate alla pastorizia si veda DI GIUSEPPE 2008, pp. 356-366 e 2012, pp. 219-222.

⁹⁴ CIARALLO 2006. Attribuite in origine al V-IV a.C., vengono oggi datate al III sec. a.C., sulla base di considerazioni storiche, legate essenzialmente alle lotte, che si susseguirono ai tempi di Pirro.

⁹⁵ CARTER 2012, pp. 1-17 e 219-222 per il paesaggio silvo-pastorale desumibile dai dati di Fattoria San Biagio (II-IV secolo d.C.). Per il passo di Varrone in collegamento con la transumanza e con la penetrazione romana in Lucania si veda HERMON 2001, p. 196 n. 22.

⁹⁶ Su Vagnari si veda SMALL 2011, 2014 in particolare ROSAFIO 2014, p. 280. La pertinenza ad un *fundus* imperiale è stata ipotizzata per la presenza di un'iscrizione su tegola che menziona uno schiavo imperiale gestore del forno che produceva le tegole (SMALL *et alii* 2003). Sulle possibili modalità di trasformazione di un *fundus* privato in una proprietà imperiale si veda MAIURO 2012, pp. 19-20.

⁹⁷ SMALL 2011, p. 156, fig. 5.26. Il contesto è datato grazie alla presenza di sigillata africana e di un'anfora orientale (tipo LRA1). La roncola proviene dagli scavi dell'edificio A (saggio 24, US 244) « da collegare alle attività agricole svolte dagli abitanti dell'edificio ».

⁹⁸ MACKINNON 2011, pp. 310-311.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 319.

pulizia e manutenzione¹⁰⁰. Altri manufatti sicuramente interpretabili come roncole provengono da Marzabotto (Casa 1, Regio IV, Insula 2, datata intorno al V secolo a.C.)¹⁰¹ e dal sito di Mezzomiglio a Chianciano (Toscana), dove una roncola in ferro con manico in legno eccezionalmente conservata è stata rinvenuta all'interno della c.d. *vasca* costruita tra III-IV secolo a.C. per imbrigliare l'acqua di una sorgente che da lì scaturiva (fig. 6), in una fase di rioccupazione tarda della struttura (360 d.C. circa) quando « la parte centrale fu mantenuta pulita e libera dall'argilla per consentire l'accesso alla sorgente, usata come abbeveratoio per animali di grossa taglia come bovini » e dunque ancora una volta in un contesto produttivo eminentemente silvo-pastorale (fig. 7)¹⁰². Conosciamo altri casi documentati archeologicamente oltre a quello di San Francesco a Bologna in cui le 'roncole' sono state rinvenute assieme ad altri strumenti simili a falchetti, così da poter cogliere la netta differenza tipologica fra di essi. È il caso ad esempio del rinvenimento del gruppo di utensili proveniente dal sito longobardo d'altura di Piana di S. Martino sull'Appennino piacentino (Pianello Val Tidone)¹⁰³, di quello dal sito minerario di Cugnano in Toscana

¹⁰⁰ Come dimostrano le indagini condotte sugli insediamenti in grotta del carso, la presenza di animali richiedeva una manutenzione continua tale da non lasciare alcuna traccia archeologica della loro presenza (MONTAGNARI KOKELJ *et alii* 2012).

¹⁰¹ GOVI, SASSATELLI 2010, fig. 223, n. 317.

¹⁰² SOREN 2006, p. 199 (n. 7, 90). Inoltre appena fuori la struttura C, costituita in una data non precisata, sono state rinvenute ossa animali, che hanno fatto pensare ad un suo utilizzo come stalla. La datazione al carbonio 14 dei resti antracologici di un vicino pozzo, apparentemente coevo con la stalla, datano tra 712 e 888 d.C. (p. 312). Per gli autori si tratterebbe « di attrezzi usati principalmente per tagliare cereali, da tenere nella mano destra e trascinare attraverso un mazzo di gambi tenuto sulla sinistra ».

¹⁰³ CONVERSI *et alii* 2011, p. 14, tav. 3, 2-4. Altre roncole datate tra V e VII secolo d.C. provengono dal sito del Castelvecchio di Peveragno (MICHELETTO 1996, pp. 122-123) sia da quello di Belmonte nel torinese (MENIS 1990, pp. 346-347, IX.10 e IX.11.), e dalla necropoli delle Grotte di Sirmione (BOLLA 1996, p. 67).

in contesti di XIII e XIV secolo d.C.¹⁰⁴, di quello dal sito romano di Tesis di Vivaro sulle prealpi friulane (fig. 8)¹⁰⁵.

Un caso interessante e più pertinente alla nostra indagine è quello del sito al ponte di Botronchio di Orentano sul fiume Auser/Serchio (Castelfranco di Sotto - Lucca), da cui provengono tutta una serie di strumenti legati all'economia della selva e della pastorizia¹⁰⁶. Il ponte è situato lungo il tracciato del *decumanus* del Colmo dei Bicchi che portava alla città di Lucca e che giungeva a lambire le colline delle Cerbaie (toponimo che rimanda alle attività dei boscaioli e alla presenza di carbonaie), queste ultime dominate da un paesaggio di *silvae et pascua*.

Il rinvenimento di manufatti in ferro collegati al taglio o alla prima lavorazione del legname e databili alla prima età imperiale, non lasciano dubbi sulla principale risorsa economica di questo territorio, rappresentata dalla selva. Tra i materiali si segnalano un'ascia (*dolabra*) proveniente dallo strato 3, un utensile con lama dal taglio lunato e testa posteriore a martello (pennato)¹⁰⁷, a cui si aggiungono tre esemplari di roncole (*falces arborariae*) dagli strati 3 e 2, impiegate per la scalvatura e strumenti 'per eccellenza' di chi entra nei boschi, ciò che confermerebbe la specializzazione della silvicoltura delle Cerbaie (fig. 9)¹⁰⁸.

È evidente che lungo il *decumanus* dovettero essere attive soprattutto alcune maestranze specializzate o taluni soggetti coinvolti direttamente o

¹⁰⁴ CERES 2016, p. 242, tav. VI, fig. 2.

¹⁰⁵ AHUMADA SILVA 1999, p. 81, tav. 26, nn. VIV III-12 e III.11, p. 208, p. 153.

¹⁰⁶ L'assenza di attrezzi agricoli trova un'eccezione nel ritrovamento di un vomere e di un peso per filo a piombo conico in ferro (*perpendicularum*), che trova puntuali confronti sia nella morfologia dell'anello di sospensione che nelle dimensioni con esemplari attribuiti a *gromae* (CIAMPOLTRINI 2008, p. 50).

¹⁰⁷ Su cui si veda CIAMPOLTRINI 2008, pp. 48-49.

¹⁰⁸ WHITE 1975, p. 86.

indirettamente in una serie di attività produttive o commerciali connesse all'economia della selva (dal taglio, alla prima lavorazione del legname o alla produzione di carbone), mentre coloro che trasformavano la materia prima in semilavorati o in prodotti finiti (i *tignarii*) dovevano essere artigiani con bottega in area urbana o suburbana come testimoniato dalla presenza di un *collegium* di *fabri tignarii* a Pisa e come appare d'altronde dalla contiguità con un secondo *collegium* di artigiani impegnati nella lavorazione del legno, i *fabri navales*¹⁰⁹. Sempre da Batronchio, provengono numerosi frammenti di finiture equine, *tintinnabula* in bronzo e pesi da telaio, che rimandano alla presenza di pastori transumanti nella zona. Sono da interpretare verosimilmente come capanne di pastori – di suini o di pecore – le strutture dell'insediamento datato al III secolo d. C. (struttura *alpha*) e d'età teodosiana (struttura *beta*), rinvenute in località Corte Carletti, non lontano dal ponte Batronchio¹¹⁰. Nel territorio circostante conosciamo un edificio interpretato come un impianto per la lavorazione e alla conservazione del formaggio indagato negli anni Ottanta in località Pozzarello (Monsummano Terme). Il complesso del Pozzarello è stato richiamato per dimostrare – anche per la restituzione di un sigillo plausibilmente impiegato per contrassegnare i formaggi – la crescente diffusione dell'allevamento transumante nell'Etruria settentrionale, a partire dagli anni di passaggio fra II e III secolo d.C. In queste parte

¹⁰⁹ Ancor più suggestiva, tuttavia, è la possibilità che sul ponte, nel punto in cui dalla *silva* si giungeva al fiume, le forniture di materia prima venissero usate come compenso dei lavoranti, nel momento del passaggio del legname dai *sectores* a *negotiantes materarii* (CIAMPOLTRINI 2008, p. 68), come nel caso fiorentino di *P. Alfius Erastus* di cui ci è giunto il monumento funerario, posto dalla moglie nella metà avanzata del I secolo d.C. (*CIL* XI, 1620; fig. 52).

¹¹⁰ CIAMPOLTRINI 2008, pp. 72-73.

dell'Etruria settentrionale, l'indagine archeologica sembra mettere in luce, a partire dai primi del III secolo d.C. un generale ridimensionamento del sistema degli insediamenti e il ruolo non più marginale o episodico dell'economia silvo-pastorale, che sarà possibile seguire nella Tarda Antichità e che sembra preludere al rilievo che l'economia del distretto montano di Lucca conserva nell'Alto Medioevo.

Queste particolari attività economiche praticate da pastori e boscaioli, proprie della *silva* e dei *pascua*, hanno lasciato tracce tangibili nelle stratificazioni del paesaggio. Saremmo dunque tentati nel considerare le Cerbaie come un *saltus* prima pubblico (o privato) e poi imperiale, anche alla luce di un'iscrizione funeraria posta da un liberto (o liberto di liberti) di Tiberio, conservata ora nella pieve di Cappiano sul versante meridionale delle Cerbaie, in cui si menziona un *procurator* imperiale (CIL XI, 1733; fig. 10)¹¹¹ e che attesterebbe la presenza di grandi proprietà della casa giulio-claudia, gestite secondo pratiche economiche ben precise. Ulteriori evidenze di proprietà imperiali nella zona, provengono dal territorio di Populonia, dove alle consistenti attività di riduzione del ferro sviluppatasi in questo comprensorio¹¹², si dovette accompagnare anche un'economia su base silvo-pastorale non trascurabile. Dalla fonte battesimale situata nel monastero di S. Pietro di Monteverdi Marittimo proviene un'ara inscritta

¹¹¹ CIAMPOLTRINI, ANDREOTTI 2003, p. 54 per il ritrovamento; CIAMPOLTRINI 2008, p. 69.

¹¹² Le attività metallurgiche nelle zone periferiche del territorio di Populonia, continueranno per tutto l'alto medioevo, nel massese, il campigliese e la zona di Monteverdi Marittimo, luogo del futuro monastero longobardo. Non dimentichiamoci ad esempio la presenza oltre che di Rocca S. Silvestro sulla costa, di villaggi legati allo sfruttamento delle risorse minerarie situati nell'entroterra e molto vicino a Monterondo Marittimo, come Cugnano, di pertinenza della famiglia degli Aldobrandeschi sicuramente a partire dal Duecento (BELLI *et alii* 2005, pp. 9-16, pp. 33-82) e Rocchette Pannocchieschi (BELLI *et alii* 2003).

sopravvissuta come reimpiego con dedica a Bellona eretta da un liberto imperiale, un certo *Donax*, che si definisce *me(n)sor*¹¹³.

I decenni a cavallo fra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. videro una riorganizzazione dei beni imperiali nell'Etruria centro-settentrionale soprattutto costiera, con un impegno che arriverà fino all'età di Adriano e in cui il *mesor Donax* potrebbe essere stato coinvolto¹¹⁴. L'ara è una delle rare iscrizioni del territorio di Populonia di età imperiale che più che indicare le dimensioni modeste degli interessi imperiali in questa zona¹¹⁵, potrebbe suggerire un differente tipo paesaggio e di proprietà posta ai margini degli agri centuriati urbani e gestita attraverso pratiche silvo-pastorali¹¹⁶. Il culto di Bellona, almeno a partire dall'imperatore Claudio, fu

¹¹³ CIL XI, 1737. *Bellonae sac(rum)/Donax Aug(usti) lib(ertus)/mesor d(ono) d(edit)*, ROSS TAYLOR 1923, p. 205; CIAMPOLTRINI 1994-1995, pp. 598-604. La cronologia (tra I e II secolo) si basa su considerazioni essenzialmente di ordine paleografico, essendo la formula *Aug(usti) Lib(ertus)* in uso per un arco di tempo lunghissimo. Per i dati storico archeologici afferenti il Monastero di S. Pietro si veda BIANCHI, FRANCOVICH 2006; BELCARI *et alii* 2013. La dedica a Bellona-Mâ, divinità guerriera di origine anatolica introdotta a Roma da Silla (PALMER 1975; BERLIOZ 1997, p. 100), aggiunge un altro tassello al *dossier* sulla diffusione dei culti orientali in Etruria (FRANCOCCI 2006). A Luni, nel monumento di *Stephanus, servus* di Vespasiano (certamente un tecnico della cavatura dei marmi), l'identificazione della divinità è assicurata dalla raffigurazione della capra sacra ad Attis e del timpano delle feste di Cibele; CIL XI, 1315.

¹¹⁴ Nell'entroterra le attestazioni di liberti imperiali che possano indicarci la presenza di grandi proprietà imperiali o senatorie, si fa invece più rarefatta, con l'eccezione del territorio chiusino (PACK 1988, p. 52), dove l'alto numero di dediche fatte da liberti imperiali, sono legate soprattutto ai santuari sorgivi del territorio di Chiusi.

¹¹⁵ CIAMPOLTRINI 1994-1995, p. 602.

¹¹⁶ Da Gaiole in Chianti, località Pieve di S. Marcellino, proviene la dedica di *Ti. Cl(audius) Glyptus* forse un liberto di Claudio (CIL XI, 7082), mentre dal Valdarno inferiore, di un figlio (o liberto) di un *procurator* di Tiberio, tutti indizi della presenza di proprietà imperiali (VALENTI 1995, p. 226). Sul Celio a Roma è attestato un *Tiberius Claudius Glyptus* (CIL VI, 9475) liberto di Claudio, sacerdote di Cibele e legato al culto celebrato nel complesso della Basilica *Hilariana* (COARELLI 1982; PAVOLINI 2006; DIOSONO 2006, p. 396). La Basilica è stata identificata come la sede dei *dendrophori* di Roma, che nei Cataloghi Regionari del IV secolo d. C. è segnalato con il toponimo *Arbor Sancta*, con evidente riferimento all'albero sacro di Attis e al suo mito (COARELLI 1982, p. 34; PAVOLINI 1990, p. 174; CHIOFFI 1999a, p. 312). Per il culto corporativo dei *dendrophori* DIOSONO 2008; in generale su Attis e Cybele e sui riti cerimoniali connessi si veda SFAMENI GASBARRO 1985. PENSABENE 2010 sul culto di Cibele e Attis a Roma sul Palatino.

associato a quello di Cibele ed Attis, con valenze pubbliche che lo riconducono direttamente al culto imperiale. Proprio nell'età di Claudio viene costruito a Ostia il santuario di Cibele nel c.d. Campo della *Magna Mater*, accompagnato dal culto di Attis. Più tardi vi troverà sede anche un piccolo tempio dedicato a Bellona, divinità dei Claudii¹¹⁷.

È inevitabile non pensare a questi culti e a queste divinità senza immaginarsi un contesto economico e un paesaggio fatto da boschi pubblici o di pertinenza imperiale, popolato da *dendrophori* preposti al commercio e al taglio del legname o da attori economici differenziati dediti a traffici di diversa natura che dall'interno giungevano sulla costa e viceversa¹¹⁸. Sembra lecito allora domandarsi se il nostro *ensor* non sia da intendersi più come *finitor*, preposto alla *limitatio* di boschi e pascoli arborati¹¹⁹. Il successivo *waldum domini regis* altomedievale documentato dalle fonti che insisterà su questo territorio, non sarebbe altro che la testimonianza del precedente *saltus* imperiale formatosi fra I e II secolo d.C.¹²⁰. Non è

L'autore ricorda come il culto di Bellona fosse collegato topograficamente e ritualmente alle cerimonie (le *Hilaria*) che si svolgevano in onore di Cibele e Attis a Marzo nel corso del I-II secolo d.C. e che coinvolgeva diverse divinità. Bellona venne associata fin dal suo arrivo a Roma alla figura di Cibele (*Ibidem*: p. 13 n. 11.).

¹¹⁷ Per Ostia si veda BERLIOZ 1997; PALMER 1975; ZEVI 1995. Nel Campo marzio occidentale il tempio di Bellona sembra essere connesso con il culto imperiale (COARELLI 1977).

¹¹⁸ Sull'importanza di pensare il paesaggio sacro, i culti e i templi in un contesto produttivo specifico si veda da ultimo SMITH 2017 con bibliografia.

¹¹⁹ Dal Libro di Dolabella (302, 13-19, Lach.) si ha anche l'informazione secondo cui il primo *lapis finalis* fosse stato posto da *Silvanus*, dio dei boschi (DORCEY 1988, pp. 131-40). Sappiamo che l'imperatore Adriano, forse durante il suo viaggio in Siria tra il 129 e il 130, fece apporre almeno 800 segnacoli nella foresta del Monte Libano per riservare come beni di pertinenza imperiale quattro varietà di alberi (MIKESSELL 1969, p. 20; AE 2006, 1572f. *Imp(eratoris) Had(riani) Aug(usti) d(e) f(initio) s(ilvarum)*: AE 1947, n. 136; AE 1958, n. 170a; AE 1958, n. 170b; AE 1910, n. 105; AE 1981, n. 847b. 144). Questa *definitio silvarum* significava con ogni probabilità che la foresta in questione, oltre ad essere considerata un bene prezioso tanto da essere riservata al patrimonio imperiale, doveva anche trovarsi in serio pericolo di estinzione.

¹²⁰ Come già proposto da FIUMI 1943, p. 43 n. 99.

necessario pensare che in età longobarda l'organizzazione produttiva precedente fosse stata completamente scardinata ma che, piuttosto, le profonde trasformazioni di un territorio prodotte da una particolare gestione delle sue risorse, abbia inevitabilmente influenzato le attività successive¹²¹. Ancora una volta si ripropone l'identificazione tra proprietà imperiale e allevamento e tra questo e la silvicoltura. *Selvans/Silvanus* sembra dunque inserito in un contesto produttivo molto particolare di pratiche legate all'economia della selva e alla pastorizia, come dimostrano anche alcune dediche provenienti da varie parti dell'impero che ci indicano il dio soprintendere a varie attività. Da *Lacus Verbanum* proviene ad esempio un'iscrizione apposta da due liberti ad un *Silvano Saltuarius*¹²², mentre da *Peltuinum*, dal Vesuvio e da Ferrara abbiamo dediche a questa divinità da parte di *saltuarii*¹²³ e da parte di un *pecuarius* in un'iscrizione proveniente da

¹²¹ Il patrimonio fondiario donato da Walfredo (fondatore di Monteverdi) sembra fosse caratterizzato dalla presenza di pascoli ed incolti, gestiti attraverso l'allevamento: *pecunias donnicatas, cum pastores qui eas depascunt in casale Palatiolo* e al momento della sua morte si sarebbe udita tra i monaci e tra i pastori una musica celestiale - *a pastoribus ipsius monasterii animantia foris pascentibus* (MOLITOR 1991, p. 156). La menzione di greggi padronali compare in tutte e due le copie della *cartula* pervenuteci. Le greggi dovevano appartenere alla *pars dominica* di una *curtis* facente capo a Monteverdi (VIOLANTE 1995, p. 806). A questo si deve aggiungere la notizia della *cartula dotis* del 754 dove si fa riferimento a forme di transumanza dalla Garfagnana alla Val di Cornia (SCHIAPIARELLI 1929-1933, p. 116, p. 351; VIOLANTE 1995; WICKHAM 1985, p. 432 n. 31, « The only long-distance transhumance reference known to me elsewhere in the period is for the north Tuscan coast »). Il Wickham sostiene che nel testo « Non si menzionano pecore, classico oggetto di transumanza, ma è evidente che esistesse un'infrastruttura sulla lunga distanza » (WICKHAM 1997, p. 34). In effetti nel passo in questione, riferito a un qualche tipo di pratica transumante invernale, non si parla di pecore (« classico oggetto della transumanza »), ma di *caballos, boves et vaccas* (SCHIAPIARELLI 1929-1933, p. 116, 351 rr. 7-8). Altrove però nello stesso testo (forse sfuggito al Wickham), vengono anche menzionate *gregis et vaccas et porcos cum pastores qui eas depascunt* (MOLITOR 1991, p. 157).

¹²² CIL V 5548. DORCEY 1992, p. 163 legge erroneamente *Salutaris*. Forse *saltuari(i)* potrebbe riferirsi ai liberti.

¹²³ CIL IX 3421 (*Peltuinum*); CIL X 1409 (Vesuvio); CIL V 2383 (Ferrara).

Brigetio in *Pannonia Superior*¹²⁴. In una nota iscrizione metrica da Capestrano, in Abruzzo, dedicata nel 156 d.C. a Silvano, il dio viene indicato come guardiano dei *roscida prata*, attribuendogli tra gli altri l'epiteto di *incultus*, ciò che sembrerebbe alludere a colture prative o a pascoli naturali¹²⁵. L'iscrizione metrica è posta da due personaggi che si dichiarano *procurator* e *dispensator* in un contesto che diversi elementi concorrono a ritenere un *fundus* di proprietà senatoriale¹²⁶. Altrove Silvano viene indicato ora come protettore degli armenti (*pro armenta*)¹²⁷ ora come protettore dei greggi (*pro impedimentis*)¹²⁸. Varie invece sono le dediche al dio apposte da particolari gruppi come *ursarii*, *sectores*, *venatores*, coinvolti nelle attività legate alla selva che, come ricorda J-P. Vallat, erano implicati in diversa misura e con diverse funzioni « dans le phénomène latifundiaire d'élevage »¹²⁹.

La distribuzione di alcune delle più significative epigrafi concernenti i *saltuarii* (fig. 11) mostra la natura contraddittoria o quantomeno diversificata delle funzioni esercitate da questo particolare gruppo socio-economico, vista la natura non eminentemente boschiva delle zone di pertinenza¹³⁰.

Prima di diventare il termine precipuo per indicare una grande proprietà imperiale la parola *saltus* era riferita a tutto ciò che non era

¹²⁴ CIL III 13438, AE 1983, 1. *Silv(a)no / Silvest / ri*.

¹²⁵ CIL IX 3375; tale epiteto compare anche in Agost. *De Civ.* 6.9 ; Grattius 1.20.

¹²⁶ SEGENNI 2007, p. 187.

¹²⁷ CIL XI 4102 (*pro armento*).

¹²⁸ CIL III 13438 *pro inpedi(mentis)*.

¹²⁹ VALLAT 1987, p. 207. *Venatores*, CIL V 3302; CIL VII 830; CIL III 4438; *Ursarii*, CIL XIII 5243, 8639. *Sectores materiarium* CIL V 815 da Aquileia.

¹³⁰ Come ha giustamente notato VISSER 2010, p. 15 « *Saltuarii* worked on the imperial domains, which were known under the term *saltus*. [...] The different functions of this group of people [...] is not restricted to densely wooded areas ».

pertinente all'agricoltura¹³¹ e dunque sia pascoli, boschi ed incolti, che in generale 'spazi aperti', con gradi diversi e discontinui nel tempo di antropizzazione. Dal punto di vista giuridico invece il *saltus* rappresentava uno spazio di mediazione tra gestione privata e comunitaria delle risorse¹³², in cui venivano assorbiti e gestiti conflitti fra comunità o enti giuridici differenti¹³³. Le fonti lo associano sovente alla transumanza, ma in generale possiamo dire che il *saltus* rappresentava un *elettrificatore* (in senso braudeliano) di pratiche silvo-pastorali, uno spazio polisemico complesso gestito secondo ritmi sincopati ed attività integrate che prevedevano la gestione del bosco sia in chiave pascolativa che agricola; un concetto al tempo stesso sia tecnico che storico, il quale si rivela ancora una volta in tutta la sua forza euristica¹³⁴.

¹³¹ Su questo tipo di trasformazione si veda GENOVESI 2001, p. 113. Il *saltus Castulonensis* ad esempio, nella *Hispania Ulterior*, è identificabile con una miniera di proprietà imperiale. Sulla natura mista del *saltus* si veda anche ZANOVELLO 2012, p. 238; VOLPE 2006, 2007-2008; CORBIER 2007. Per le ricerche lessicali sul termine *saltus* da ultimo SORICELLI 2004.

¹³² La complementarietà tra sfruttamento ceduo del bosco e spazi pascolativi in un regime di sfruttamento comunitario delle risorse è stata posta bene in evidenza da CAMPAGNOLI, GIORGI 2001-2002 per l'Appennino umbro-marchigiano tra tarda antichità e medioevo e da DESTRO 2004. Dalla *Tabula Alimentaria Veleiate*, il quale come noto riporta indicazioni catastali e assetto del suolo di circa 400 proprietà fondiarie distribuite tra l'Appennino piacentino e parmense, i boschi minori adatti al legnatico erano detti *silvae*, mentre i boschi maggiori (da legname) rientrano nell'ampia categoria del *saltus* (DI COCCO, VIAGGI 2003, pp. 91-92 e 131-132). A tal proposito è interessante ricordare, che in una stele in tufo proveniente da Mesagne (I secolo d.C.), di un certo *Quintus Herennius servus* probabile *saltuarius*, sono rappresentati sui due lati una *falx* e una *ascia*, utensili concepiti come differenti, uno per la lavorazione del legno (ascia) ed uno per la gestione degli spazi aperti pascolati (*falx*), *AE* 1981, 274.

¹³³ CORBIER 2008, p. 404, « transhumance, a form of animal husbandry which is associated in the Latin texts with references to the *saltus*. The word *saltus*, before it acquired the meaning of large estate, originally meant fallow land, by contrast with the *ager* or the *fundus*, which are regularly cultivated ».

¹³⁴ La natura complessa del *saltus* come categoria storica è ritornata recentemente al centro della discussione soprattutto da parte dei geografi d'oltralpe, i quali ne hanno suggerito una ri-attualizzazione che non la confini in maniera esclusiva all'analisi del mondo antico. Il *saltus* rappresenterebbe una zona di mediazione tra il coltivato e l'incolto la cui

5. SILVANO DIO DELLE PRATICHE INTEGRATE? IL CASO DELL'ETRURIA SETTENTRIONALE COSTIERA

Tracce della presenza di un culto di *Selvans* provengono dal deposito votivo venuto alla luce sulla collina ovest dell'*oppidum* etrusco di Ghiaccio Forte lungo il fiume Albegna, da cui provengono due statuette bronzee del dio rappresentato con 'falcetto' in mano, datate entrambe al III secolo a.C.¹³⁵; al *Selvans* nudo con 'falcetto' in mano, appartiene anche un bronzetto votivo recuperato in località Doganella nei pressi della foce del fiume Albegna nel corso dell'Ottocento ed ora perduto, ma noto dalla documentazione d'archivio¹³⁶; un altro bronzetto votivo con roncola in mano, del tutto simile ai bronzetti di Ghiaccio Forte, proviene da una sommità collinare prospiciente la valle dell'Osa, su cui insistono frequentazioni romane, tardo antiche ed alto medievali, ritrovato in associazione ad alcune monete romane che hanno fatto pensare ad una frequentazione sporadica (fig. 12)¹³⁷. In particolare la stipe di Ghiaccio Forte, da cui provengono le due statuette di *Selvans*, era composta da una dozzina di bronzetti umani ed animali e parti anatomiche in terracotta per la maggior parte teste votive ed uteri ed

caratteristica principale risiederebbe nella sua tangenza e liminalità tra pratiche differenti e spazi giuridici opposti: « *L'ager* y est défini comme l'ensemble des espaces cultivés, la *silva* comme les espaces boisés et le *saltus* comme une catégorie intermédiaire, comprenant les espaces ouverts non cultivés, avec les parcours comme figure centrale » (POUX *et alii* 2009, p. 24). Non solo dunque uno strumento analitico-descrittivo « sur un plan technique », ma la base teorica e pratica per « concevoir des nouvelles catégories de mise en valeur de l'espace agraire » (POUX *et alii* 2009, p. 35). Una proposta analoga è stata fatta in Italia da MINGO *et alii* 2009 per la gestione e la conservazione degli ecosistemi pastorali dei Monti Nebrodi (Sicilia).

¹³⁵ FIRMATI 2002, pp. 45-47.

¹³⁶ Archivio Sprointendenza Archeologica della Toscana, anno 1895, posizione A/3, lettera di T. Pasquinelli del 28/5/1847 (« Altro idoletto rozzissimo di bronzo [...] nudo con ferro adunco in mano »). RENDINI 2005.

¹³⁷ Bronzetto cm 5,3 (Museo Archeologico di Firenze), RENDINI 2003, p. 21.

anche pesi da telaio¹³⁸. Il più antico reperto della stipe è un bronzetto di *kouros* arcaico, datato alla prima metà del VI secolo a.C.¹³⁹, dunque più antico rispetto alle fasi strutturali dell'abitato sin qui note (fig. 13-14). Questa semplice osservazione è sufficiente per ipotizzare un qualche tipo di culto o frequentazione sporadica dell'altura e del vicino guado sull'Albegna, in collegamento con questo importante punto di transito verso l'interno ma anche con le tratte che conducevano dall'Etruria settentrionale interna alle pianure costiere e ai pascoli della foce dell'Albegna, a partire dalla fine dell'VIII secolo a. C. e fino al IV secolo a. C. Ad un certo momento del IV secolo la frequentazione empórica e santuariale del poggio di Ghiaccio Forte sembra essere sostituita da un insediamento fortificato: il santuario, se di *aedes* vero e proprio si può parlare, viene smantellato e il deposito votivo interrato nella collina occidentale¹⁴⁰, forse a scopo di rito espiatorio (*piaculum*)¹⁴¹.

¹³⁸ FIRMATI 2002.

¹³⁹ DEL CHIARO 1975, p. 65; DEL CHIARO, TALOCCHINI 1973, p. 327, riportano un frammento di ceramica villanoviana.

¹⁴⁰ FIRMATI, RENDINI 2010, p. 192.

¹⁴¹ Il rinvenimento nel deposito di una statuette in terracotta attribuite a *Vei*/Demetra, nella sua iconografia classica con maialino, brocca e lanterna, potrebbe indicare questa divinità come la titolare del culto praticato a Ghiaccio Forte, in linea con quanto verificato nel santuario di Pozzarello/Bolsena (FIRMATI, RENDINI 2002, pp. 46-47, 100f., n. 98538; FIRMATI 2002, pp. 67-68). È pur vero che queste caratteristiche possono anche essere attribuite ad *Artumes* nella sua variante ctonia di *Hekate* (DEL CHIARO 1975, p. 36 propende per Demetra). La titolarità del culto sarebbe confermata dal ritrovamento di un numerale punico di bronzo del tipo con *Kore*/Persefone (la figlia di Demetra) coronata di spighe. Il valore « rituale » del numerale sarebbe ulteriormente avvalorato dal fatto che la circolazione monetale a Ghiaccio Forte fosse interamente dominata dall'*aes rude*. La presenza precoce di un culto dedicato a Demetra, sembra essere attestato a Sorgenti della Nova durante il Bronzo Finale, dove il ritrovamento nella Grotta 10 di resti di maialini e feti di maiale in grande quantità, potrebbe essere il risultato di sacrifici e pratiche cultuali alla dea CARDOSA, MILANESIO MACRÌ 2000, pp. 380-381; CARDOSA, PITONE 2012; sui resti faunistici DE GROSSI MAZZORIN, MINNITI 2002. Il sacrificio di scrofe gravide a Demetra è attestato a partire almeno dal Neolitico (Om. Dem. 123; Esiod.Theog. 971; SCARPI 1989, p. 57).

M. A. Del Chiaro aveva sin dal principio posto in evidenza la similarità di questo deposito con quello di Vignaccia a Caere, tanto da ipotizzare una « trasmittance » diretta da parte di alcune maestranze operanti nel territorio cerite, dove Maule e Smith avevano ipotizzato, sulla base delle medesime terracotte, l'esistenza di un culto dedicato ad *Artumes*¹⁴². È probabile che il culto, e poi l'*oppidum*, siano stati al centro di interessi economici promossi da famiglie che gestivano attività o possedevano proprietà nel comprensorio. In particolare il sito di Ghiaccio Forte potrebbe essere stato legato agli interessi di una famiglia di origine osca proveniente da una regione dell'interno, gli *Statie*, il cui nome appare in due iscrizioni, una sul fondo di una coppa a vernice nera e l'altra su una ghianda missile in piombo¹⁴³, probabili titolari di attività di tipo silvo-pastorale.

Il legame di Silvano con genti di origine osca è confermato da un'iscrizione di III secolo a.C. proveniente da Monterocchetta (Benevento) nel Sannio e dedicata al dio da un certo *Lucius Curtianus*¹⁴⁴. Nella zona di Benevento il culto di Silvano è particolarmente diffuso e nel caso dell'iscrizione di Monterocchetta il gentilizio *Curtianus* si riferisce ad un protettore di un *fundus Curtianus* che, insieme al *fundus Pelicianus*, formava il *pagus Libicanus* (CIL IX, 1455), citato nella tabula dei *Ligures Baebiani*.

Ghiaccio Forte, assieme con la città etrusca di Doganella (da cui proviene un altro bronzo di *Selvans*)¹⁴⁵ e con il Tino di Moscona (Roselle),

¹⁴² MAULE, SMITH 1959; NAGY 1994, 2008.

¹⁴³ FIRMATI, RENDINI 2002, p. 48. L'ipotesi è che sulla ghianda vi siano indicati i nomi dei condottieri etruschi che, secondo quanto sappiamo da Livio (10.36), usarono la servitù di campagna come milizia contro Marco Fabio alla fine del IV secolo a.C.

¹⁴⁴ AE 1981, 240. Ancora più significativa è la sua presenza considerando che nel meridione scarse sono le testimonianze di dediche e culti al dio Silvano (il punto più meridionale di diffusione sembra essere *Grumentum*, MUNZI 1998).

¹⁴⁵ PERKINS 1999, pp. 20-21.

prospiciente la pianura grossetana¹⁴⁶, facevano parte di quel complesso sistema insediativo di 'fortificazioni secondarie' e capisaldi difensivi etruschi, su cui recentemente P. Fontaine ha richiamato l'attenzione, sottolineandone la peculiarità e l'originalità¹⁴⁷. Nell'Etruria interna questo ruolo primario era rivestito dagli insediamenti di Murlo-Poggio Civitate (VIII-VI secolo a.C.), vero e proprio centro economico e politico federale nato sulle tratte che dall'Etruria interna portavano alla costa e di Poggio Civitella a Montalcino (IV-III secolo a.C.), avamposto chiusino a controllo della valle dell'Orcia e delle vie di percorrenza lungo il versante nord dell'Amiata¹⁴⁸. Questi insediamenti giocarono un ruolo assai ampio nella geografia storica dell'Etruria, costituendo non solo poli difensivi¹⁴⁹ ma anche punti di elettrificazione e di accumulo di valenze sociali, politiche, culturali ed economiche in zone di contatto fra territori differenti ma all'interno di pratiche economiche specifiche in cui la mobilità sembra esserne la cifra distintiva, come sembra suggerire la loro collocazione lungo vie di percorrenza che dall'interno portano verso le pianure marittime.

¹⁴⁶ La fortificazione tuttora visibile in alzato è quella costruita dagli Aldobrandeschi nel XII secolo (MANGIAVACCHI 2002 l'ha identificata con il castello di Montecurliano). Tuttavia due frammenti di olletta databili al IV-III sec. a.C. potrebbero ragionevolmente riferirsi al periodo in cui vi fu eretta, forse per la prima volta, la fortezza (DONATI 2012, p. 338).

¹⁴⁷ FONTAINE 2001, p. 177, « L'organisation territoriale et défensive des États étrusques revêt en somme une diversité de formes que la typologie et la distribution des centres fortifiés permettent d'entrevoir ».

¹⁴⁸ Su Murlo (VIII-VI secolo a.C.), molto si è scritto e rimando qui per brevità dunque a DE PUMA, SMALL 1994 e MACINTOSH TURFA, STEINMAYER 2002 per la bibliografia essenziale. Sul ritrovamento di un numero consistente di pesi da telaio, in quello che è stato interpretato come un vero e proprio centro di produzione tessile, si veda GLEBA 2000 e TUCK, WALLACE 2011. Per Poggio Civitella si veda DONATI, CAPPUCCINI 2008; CAPPUCCINI 2012.

¹⁴⁹ Su gli *oppida* e i *castella* nell'Etruria settentrionale ed interna si veda MAGGIANI 2008 per un inquadramento generale del problema.

A testimonianza di tale contesto produttivo collegato alla transumanza sono alcune attestazioni del culto di Ercole provenienti dalla zona. Oltre a numerosi bronzetti nel noto schema di assalto datati tra V e III a.C. ed assimilabili ai bronzetti umbro-sabellici¹⁵⁰, degna di nota è una iscrizione con dedica ad Ercole datata tra la fine del III e il II secolo a.C. in località Poggi Alti, non lontano da Ghiaccio Forte, lungo il corridoio di percorrenza del bacino fluviale Osa-Albegna¹⁵¹. Dal punto di vista più strettamente archeologico in località Poggio delle Sorche, più a valle verso la foce dell'Albegna, si segnala il ritrovamento di una capanna a frequentazione stagionale i cui materiali la inquadrano intorno al V-IV secolo a.C.¹⁵², mentre un'altra capanna con materiali simili è stata individuata non lontano da Poggio alle Sorche in località fosso Castione¹⁵³. Tutti questi ritrovamenti si pongono lungo la tratta che dall'interno portava verso il mare, una porta di 'accesso' ai pascoli situati tra la foce del fiume Albegna e il poggio di Talamonaccio, su cui insisteva un santuario dedicato con tutta probabilità ad Ercole e da cui proviene una roncola in bronzo miniaturistica¹⁵⁴.

La pratica della transumanza ci è suggerita anche dalla toponomastica, che tutto intorno all'altura di Ghiaccio Forte prolifica di nomi significativi

¹⁵⁰ ROMUALDI 1988-89; RENDINI 2005; per i confronti COLONNA 1970.

¹⁵¹ CIL XI 2644, AE 1981, 341; ECK, PACK 1981; CIAMPOLTRINI, RENDINI 2003; RENDINI 2005, p. 291. L'epigrafe è conservata a Magliano in Toscana (Grosseto), nella cappella di Santa Maria a Colle di Lupo. La dedica è apposta da un *C(aius) Muti(us) / et M(arcus) Mu(tius)* la cui soluzione è preferibile sia a *Muttius* che ad una derivazione da *Mucius* (KAIMO 1969). *Mutii* sono attestati a Roma (AE 2001, 401, CIL VI, 200), sempre nel Lazio a Segni, dove un *Q. Mutius* liberto è menzionato in un mosaico di un ninfeo di fine II-inizi I secolo a.C. (AE 1995, 264), probabile architetto del ninfeo (CIFARELLI 1997), a Brescia dove è presente un certo *C(aius) Mutius Sex(ti) filius*, (AE 1991, 816) e nei pressi di Altino dalla Necropoli nord-est lungo la via Annia (*Mutio Moderato* AE 2005, 578), mentre dalla Gallia Narbonense proviene l'iscrizione di un *T. Mutius Gentilis* (AE 1969/70, 372).

¹⁵² RENDINI 2002, p. 30.

¹⁵³ MARIANELLI 2003, p. 47.

¹⁵⁴ VON VACANO 1985, p. 71, n. 21.

legati alla transumanza come *Vecciaia*, *Veccia*, *Vergheria*, *Mandriano* o *Biancanelle* e fosso delle *Biancanelle*. Quest'ultimo toponimo in particolare compare nello Statuto della comunità di Castiglione d'Orcia, ai margini del versante senese del Monte Amiata redatto nel 1440, dove si determinano dettagliatamente i confini della *Bandita Grande* del castello, annotando che parte di essi erano costituiti dalla 'via per la quale si va in Maremma'¹⁵⁵: probabilmente doveva trattarsi del passante che da Castiglione si recava verso la Maremma costeggiando il versante nord del Monte Amiata, nell'area indicata dallo Statuto della Dogana dei paschi come il *Capo dei Biancani*, ovvero il luogo di arrivo dei pastori transumanti dall'Appennino tosco-romagnolo e umbro (fig. 15)¹⁵⁶.

La presenza lungo questa tratta di una grande bandita di pascolo - della quale è possibile ricostruire i confini e l'incidenza sul territorio di una *corte* che si estendeva fino alla vetta del Monte Amiata¹⁵⁷ - è indicativa di un rapporto stretto fra gli spazi pascolivi valdorciani e amiatini da un lato e quelli maremmani dall'altro, attraverso precisi percorsi lungo i quali dovevano prendere vita transumanze di corto raggio oltre alle percorrenze più ampie¹⁵⁸.

Proprio lungo la valle dell'Orcia sul versante nord dell'Amiata, in anni recenti sono venuti alle luce una serie di insediamenti rurali, con fasi di frequentazione stagionale tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C.¹⁵⁹. Le analisi

¹⁵⁵ SIMONETTI 1997, p. 119.

¹⁵⁶ IMBERCIADORI 2002, pp. 114-116. Lo stesso toponimico è riscontrabile sul guado del fiume Albegna nei pressi di Ghiaccio Forte.

¹⁵⁷ Per i confini della corte di Castiglione d'Orcia FARINELLI, GIORGI 1996; CHERUBINI 1974.

¹⁵⁸ Sul rapporto fra centri amiatini e viabilità e sull'allevamento e la transumanza in Valdorcchia e Monte Amiata si veda PICCINI 1990.

¹⁵⁹ Si tratta delle fattorie rurali di San Martino e Poggio dell'Amore nei pressi di Cinigiano (Grosseto): RATTIGHIERI *et alii* 2013, p. 208: «the general absence of faunal remains and the

archeobotaniche hanno restituito un paesaggio « covered with pastures and crop fields next to the sites. »¹⁶⁰. Nel sito di Case Nuove, nel territorio di Cinigiano, almeno per le fasi tardo antiche « The high percentage of pasture pollen suggests that the majority of land around the site was used as pasture, particularly grazed pasture. »¹⁶¹. Tra i *non-pollen palynomorphs* più rappresentativi a Case Nuove vi sono le *Ascomycota*, una famiglia di funghi coprofili che proliferano nelle feci degli erbivori (come *Sporormiella* e *Sordaria*) e dunque associati alla presenza di ovicaprini¹⁶². Le basse percentuali di *Olea*, *Vitis* e *Castanea* hanno fatto supporre che queste essenze fossero situate lontano dal sito o presenti in forma selvatica, in netto contrasto con il paesaggio attuale dominato da uliveti, vigneti e castagneti. Inoltre le *least-cost paths analysis* condotte in quest'area hanno rivelato una quasi completa sovrapposizione tra i percorsi antichi simulati con le vie di percorrenza registrate nelle mappe del catasto Leopoldino del 1823-1825 (fig. 14)¹⁶³. Una di queste strade è la *via Dogana* che, da Siena, passando per Montalcino attraverso il bacino dell'Orcia e dell'Ombrone, conduceva i pastori transumanti ai pascoli della Maremma lungo percorsi irreggimentati e regolati a fini fiscali. Del resto, la presenza di un paesaggio

few archaeological materials suggested that these sites were used as seasonally occupied work buildings». di San Martino e Poggio dell'Amore nei pressi di Cinigiano (Grosseto)

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 208.

¹⁶¹ VACCARO *et alii* 2013, pp. 173 e 156, « Thus, the analysis based solely on pollen applies largely to the late antique period only, while the macroremains derive from all major phases ».

¹⁶² Sulle *Ascomycota* VanGEEL, APTROOT 2006, p. 320; Sulla *Sporormiella* si veda DAVIS, SHAFER 2006. In alcuni casi la variazione nella quantità di *Sporormiella-t.* è stata imputata a cambiamenti nella gestione dei pascoli e ad una accresciuta mobilità verso questi ultimi nel periodo invernale (*in the winterage system in terms of grazers or changes in grazing regime*), all'attivazione o alla disattivazione cioè della transumanza a corto raggio (FEESER, O'CONNELL 2009, pp. 1086-1088).

¹⁶³ Per le analisi e le simulazioni si veda A. Arnoldus-Huyzendveld in VACCARO *et alii* 2013, pp. 167-169.

dominato da pascoli e da radure alberate per tutta l'epoca antica, sembra essere confermato anche da diagrammi pollinici ricavati da campioni prelevati in momenti e con modalità diverse nei pressi della foce del fiume Ombrone, con specie indicatrici come l'*Alnus*, le *Poaceae*, l'*Artemisia*, le *Cichorioideae-Cichorieae* e le *Brassicaceae*¹⁶⁴, queste ultime legate all'attivazione della pratica intenzionale del foraggio o della selezione praticata dagli animali al pascolo.

CONCLUSIONI

Giunti a questo punto ci pare arrivato il momento di avanzare l'ipotesi che il *Selvans* etrusco possa essere una divinità che originariamente doveva soprintendere ad attività eminentemente silvo-pastorali (Tab. II). *Selvans* era affiancato, nella maggior parte dei siti culturali, ad una divinità « agricola » e pertinente alla sfera cereria, come Demetra-Vei-Cerere, costituendo in un certo senso il suo « doppio », sia culturalmente sia dal punto di vista funzionale, essendo afferente ad un determinato complesso di pratiche produttive quali la pastorizia e l'economia della selva. La divinità era esclusivamente silvo-pastorale e legata a tutto un mondo produttivo escluso socialmente e politicamente dalle forme di culto urbane e rimasta fino al IV-III secolo a.C. ai margini della tradizione religiosa ufficiale. L'integrazione progressiva di queste forme marginali di economia con le attività agricole ed in ultima istanza con la campagna in genere e con

¹⁶⁴ BISERNI, VAN GEEL 2005, p. 21; DI PASQUALE *et alii* 2014b, p. 1499. In particolare si è visto come l'ontano bianco (*Alnus incana*) sia stato utilizzato in epoca moderna per fertilizzare il suolo in sistemi agro-silvo-pastorali multipli, grazie alle sue proprietà di azoto fissazione, nonché come foraggio da foglia. Un sistema di alnocoltura attivo tra XVIII e XIX secolo, è stato identificato per la val d'Aveto (Appennino ligure), combinando fonti documentarie e tracce nella distribuzione attuale delle ceppaie di ontano bianco (CEVASCO 2007, pp. 178-187; MORENO, CEVASCO 2013, pp. 144-145).

le ideologie legate al mondo rurale e con quelle della città, favorì a partire dal V secolo a.C. la diffusione del suo culto e la sua progressiva integrazione all'interno dello spazio e delle forme di culto civiche. Da questo momento in poi il *Selvans* etrusco perde i suoi caratteri peculiari per andare progressivamente ad allargare la sua sfera di attributi (fecondità, liminalità etc.) incorrendo inevitabilmente in fenomeni di assimilazione. Tra le ipotesi più suggestive vi è quella del precoce allineamento con Ercole.

A tal proposito è interessante ancora una volta soffermarsi sul cippo confinario proveniente da Bolsena e dedicato a *selvans sanχuneta cvera*¹⁶⁵, da subito tradotto dal Colonna in *Silvanus Sancus Sacrum*. L'epiteto *sanctus* è riservato in epoca repubblicana al dominio esclusivo di Apollo e di Ercole mentre *Sancus* è invece di chiara origine sabina¹⁶⁶ ed è riconducibile a *Semo Sancus Dius Fidius*, venerato anche a Roma ma legato alla religiosità italica¹⁶⁷ e considerato da numerose fonti il corrispondente di Ercole¹⁶⁸. Recentemente A. Stalinski ha proposto di scindere il teonimo *Semo Sancus* in due divinità distinte, collegando il primo alla sfera cereria e connettendo il secondo (infixo nasale) con il greco σακός-σηκός – recinto, recinzione, staccionata, stalla, spazio recintato¹⁶⁹. In questa girandola di attribuzioni in almeno tre occasioni ricordate dalle fonti, al dio *Sanco* sono attribuite e

¹⁶⁵ COLONNA 1966.

¹⁶⁶ CHIADINI 1995, p. 172, n. 39.

¹⁶⁷ Si veda STALINSKI 2001, pp. 138-142. Secondo l'autrice alcuni bronzetti provenienti dal ripostiglio di Valle Fuino (appartenenti al gruppo A), sarebbero da attribuire a questa divinità ma con attributi iconografici « misti » appartenenti alla sfera erculea, il che suggerirebbe contatti con l'ambiente sabino ed umbro.

¹⁶⁸ Varro. *L.L.* IV 10, V 66; Fest. 229 L; Prop. IV 9, 73; Fest. BAYET 1926, p. 306 esclude un'assimilazione meccanica pur ammettendo che « rejeter une assimilation ne veut pas dire nier une parenté ». VANDER MEER 1987, p. 223 equipara direttamente Ercole e *Silvanus*.

¹⁶⁹ STALINSKI 2001, p. 235.

associate offerte di oggetti discoidi¹⁷⁰. Il circolo, forma geometrica perfetta, rappresentazione del sole, dell'ordine costituito e della totalità, rimanda alla sfera di Marte, al centro della *circumambulatio* nelle tavole Iguvine: ritorna qui la *lustratio* liminale, i confini, l'ordine e le istituzioni codificate atte a garantirli. Si tratterebbe di un Marte agrario-lustrale, che intrattiene rapporti stretti con *Silvanus*, come dimostra l'iscrizione di Caere (la più antica che testimoni il culto di Silvano), che associa le due divinità ad un medesimo culto. D'altronde, la fusione Ercole-Marte costituisce un fenomeno ben attestato nella vita religiosa delle comunità etrusco-italiche, documentata sia dalle fonti testuali¹⁷¹ sia dal fegato di Piacenza, che attribuisce alle due divinità zone contigue. In questa chiave va vista l'omonimia tra i sacerdoti di Marte a Roma e quelli di Ercole a Tivoli (*Salii*), come anche la dedica nel tempio di Sulmona a Ercole-Quirino-Marte¹⁷². Catone dal canto suo accenna brevemente a *Marti Silvano in silva interdus in capita singula boum votum facito*¹⁷³, al quale viene offerto lardo e farro. Il nostro autore specifica poco prima che il sacrificio è indirizzato per ottenere la buona salute dei buoi (*Votum pro bubus, uti valeant, sic facito*). E di questo dobbiamo tenere conto.

¹⁷⁰ Liv. VIII 19,4-14. Ricorda che durante la guerra tra *Privernum* e Roma per l'anno 329 a. C, i beni di un certo Vitruvio Vacco furono confiscati in seguito ad un'accusa di alto tradimento, fusi insieme in dischi bronzei (*orbes aenei*) e dedicati al tempio di Sanco sul Quirinale. Dion. Hal. *Ant.* IV 58,4 annota che al momento della deposizione del trattato di Roma con *Gabii* nel santuario del dio protettore dei patti, fu redatto uno scudo ligneo coperto di pelle di bue. Infine i libri rituali di Gubbio prescrivevano che il sacerdote preposto alla cerimonia decuviale in nome di *Padre Sancio* tenesse in mano delle *urfeta* (=orbes).

¹⁷¹ Macr. *Sat.* III 1,6; Serv. *Aen.* VIII 275. BAYET 1929, pp. 325-332.

¹⁷² HERMANSEN 1984, p. 157.

¹⁷³ Cato. *Agr.* 83.

Quello che si è cercato qui di porre in rilievo è come Silvano-Selvans lungi dall'essere una generica divinità silvestre, rappresenti più specificamente l'epifenomeno di un complesso sistema economico basato sulle pratiche silvo-pastorali, come l'analisi della roncola e di tutti i suoi attributi sembrano suggerire insieme con le ricostruzioni del paesaggio antico. Più in generale, l'intento era anche quello di sondare una nuova metodologia di indagine che mettesse in comunicazione serie documentarie apparentemente inconciliabili tra loro ma che, messe a sistema, restituissero un quadro storico-archeologico dotato di una certa coerenza. L'obiettivo è quello di poter desumere la stessa quantità di spunti e riflessioni anche in presenza di una sola di queste fonti, dopo averne chiarificato il senso e la polisemanticità in un insieme composito ma efficace.

BIBLIOGRAFIA

ACCONCIA 2000: V. Acconcia, *Il santuario del Pozzarello a Bolsena. Scavi Gabrici (1904)*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2000.

ACCONCIA 2005: V. Acconcia, *Considerazioni sulla stipe votiva del Pozzarello a Bolsena (VT)*, in A. Comella, S. Mele (edd.), *Depositi votivi e culti dell'Italia antica dall'età arcaica a quella tardo-repubblicana. Atti del convegno di studi Perugia, 1-4 Giugno*, Edipuglia, Bari 2005, pp. 277-284.

AHUMADA SILVA 1999: I. Ahumada Silva, *Attrezzi agricoli (tarda età del ferro – periodo della romanizzazione ed età romana)*, in I. Ahumada Silva, A. Testa (edd.), *L'Antiquarium di Tesis di Vivaro (Maniago)*, Comunità Montana Meduna-Cellina, Pordenone 1999, pp. 150-154.

ANATI 1982: E. Anati, *I Camuni alle radici della civiltà europea*, Jaca, Milano 1982.

ANGELI BERTINELLI 1978: M. Angeli Bertinelli, *Luni nella testimonianza epigrafica*, in «Quaderni del centro di studi lunensi» 3, 1978, pp. 13-14.

AROBBA *et alii* 2011–2012: D. Arobba, A. Del Lucchese, P. Melli, R. Caramiello, *Evidenze di scalvatura in rami di frassino del Neolitico medio a Genova*, in M. Bernabò Brea, R. Maggi, and A. Manfredini (edd.), *Il pieno Neolitico in Italia. Rivista di Studi Liguri LXXVII–LXXVIII*, 2011-2012, pp. 137-142.

ARONEN 1999: J. Aronen, s.v. «Silvanus, Lucus», in *LTUR* 4, 1999, p. 324.

ATTEMA *et alii* 2010: P. A. J. Attema, L. M. Jert-Jan, P. M. VanLeusen, *Regional Pathways to Complexity. Settlement and land-use dynamics in early Italy from the bronze age to the republican period*, Amsterdam University Press, Amsterdam.

AURINO, GOBBI 2012: P. Aurino, A. Gobbi, *Pontecagnano prima dei principi: il tumulo dei guerrieri e la fine della prima età del Ferro* in N. Negroni Catacchio (ed.), *L'Etruria dal paleolitico al Primo Ferro. Lo stato delle ricerche: atti del X Incontro di Studi "Preistoria e Protostoria in Etruria*, Octavo, Milano 2012, pp. 801-835.

AVERSANO *et alii* 2017: R. Aversano, B. Basile, M. P. Buonincontri, F. Carrucci, D. Carputo, L. Frusciante, G. Di Pasquale, *Dating the Beginning of the Roman Viticultural Model in the Western Mediterranean: The Case Study of Chianti (Central Italy)*, in «PLOS ONE» <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186298>.

BAGNOLI *et alii* 2005: P. E. Bagnoli, N. Panicucci, M. Viegi, *Manifestazioni di arte rupestre figurativa sulle Alpi Apuane Centrali: atti del convegno Ante et Post Lunam II - l'Evo Medio (Parco Apuane, Marina di Carrara 2005)*, pp. 105-116.

BARKER 1977: G. Barker, *L'economia del bestiame a Luni*, in A. Frova (ed.), *Scavi di Luni II*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1977, pp. 725-735.

BAYET 1926: J. Bayet, *Les origine de l'Hercule Romain*, E. de Boccard, Paris 1926.

BELCARI *et alii* 2003: R. Belcari, G. Bianchi, R. Farinelli, *Il monastero di S. Pietro a Monteverdi. Indagini storico-archeologiche preliminari sui siti di Badiavecchia e Poggio alla Badia (secc. VIII-XIII)*, in R. Francovich, S. Gelichi (edd.), *Monasteri e Castelli tra X e XII secolo. Il caso di S. Michele alla Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2003, pp. 93-112.

BELLI *et alii* 2003: M. Belli, D. De Luca, F. Grassi, *Dal villaggio alla formazione del castello: il caso di Rocchette Pannocchieschi*, in R. Fiorillo, P. Peduto (edd.), *III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia (Salerno, 2-5 Ottobre 2003)*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2003, pp. 286-291.

BELLI *et alii* 2005: M. Belli, R. Francovich, F. Grassi, J. A. Quirós Castillo, (edd.), *Archeologia di un castello minerario. Il sito di Cugnano (Monterotondo M.mo, GR)*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2005.

BENTINI 1995: L. Bentini, *Per una storia della economia agricola di Bologna villanoviana. Gli strumenti agricoli del deposito di San Francesco*, in L. Quilici, S. Quilici Gigli (edd.), *Agricoltura e commerci nell'Italia antica*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1995, pp. 31-40.

BENTZ 1992: M. Bentz, *Etruskische Votivbronzen des Hellenismus*, Olschki, Firenze 1992.

BERLIOZ 1997: M. S. Berlioz, *Il campus magnaе matris di Ostia*, in «CCG» 8, 1997, pp. 97-110.

BIANCHI, FRANCOVICH 2006: G. Bianchi, R. Francovich, *Prime indagini archeologiche in un monastero della Tuscia altomedievale: S. Pietro in Palazzuolo a Monteverdi Marittimo (PI)*, in R. Francovich, M. Valenti (edd.), *IV Congresso nazionale di archeologia medievale: Scriptorium dell'Abbazia, Abbazia di San Galgano: atti del Congresso (Chiusdino, Siena 2006)*, Insegna del Giglio, Firenze 2006, pp. 346-352.

BIANCO 1993: S. Bianco, *L'armamento protostorico italico*, in A. Bottini (ed.), *Armi. Gli strumenti della guerra in Lucania*, Edipuglia, Bari 1993, pp. 1-17.

BIANCO, TAGLIENTE 1985: S. Bianco, M. Tagliente, *La prima Età del Ferro*, in S. Bianco, M. Tagliente (edd.), *Il Museo Nazionale della Siritide di Policoro*, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 47-126.

BISERNI, VANGEEL 2005: G. Biserni, B. VanGeel, *Reconstruction of Holocene palaeoenvironment and sedimentation history of the Ombrone alluvial plain (South Tuscany, Italy)*, in «Review of Palaeobotany and Palynology» 136, 2005, pp. 16-28.

BOLLA 1996: M. Bolla, *Le necropoli delle ville romane di Desenzano e Sirmione*, in G. P. Brogiolo (ed.), *La fine delle ville romane: trasformazioni nelle campagne*

tra tarda antichità e alto medioevo: I Convegno archeologico del Garda, All'Insegna del Giglio, Firenze 1996, pp. 51-70.

BONGHI JOVINO 2005: M. Bonghi Jovino, *Offerte, uomini e dei nel "complesso monumentale" di Tarquinia. Dallo scavo all'interpretazione*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2005.

BRANCH *et alii* 2014: N. P. Branch, S. Black, R. Maggi, N. A. F. Marini, *The Neolithisation of Liguria (NW Italy): An environmental archaeological and palaeoenvironmental perspective*, in «*Environmental Archaeology*» 19, vol. 3, 2014, pp. 196-213.

BRIQUEL 1984: D. Briquel, *Les Pélasges en Italie. Recherches sur l'histoire de la légende*, BEFAR 252, Rome 1984.

BROCATO 2015: P. Brocato (ed.), *Studi sulla necropoli di Macchiabate a Francavilla Marittima (Cs) e sui territori limitrofi*. Collana Ricerche, Suppl. 5, Editore, Cosenza 2015.

BUONGIORNO 2014: P. Buongiorno, *Definire il 'bosco' nell'esperienza romana: fra letteratura antiquaria e giurisprudenza*, in M. Brocca e M. Troisi (edd.), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita. Dalle radici storiche alle prospettive future*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, pp. 3-14.

CAMERIERI, MATTIOLI 2011: P. Camerieri, T. Mattioli, *Transumanza e agro centuriato in alta Sabina, interferenze e soluzioni gromatiche*, in G. Ghini (ed.), *Lazio e Sabina 7. Atti del Convegno Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina Roma 9-11 marzo 2010*, Quasar, Roma 2011, pp. 111-127.

CAMPAGNOLI, GIORGI 2001-2002: P. Campagnoli, E. Giorgi, *Alcune considerazioni sul saltus nell'appennino umbro-marchigiano e sulle forme di uso collettivo del suolo tra Romanità e Altomedioevo*, in «*OCNUS*», 9, 10, 2001-2002, pp. 35-46.

CAPDEVILLE 1993: G. Capdeville, *De la forêt initiatique au bois sacrée*, in O. De Cazanove, J. Scheid (edd.), *Les bois sacrés : actes du colloque international*, Collection Centre Jean Béraud 10, Naples 1993, pp. 127-144.

CARDOSA, MILANESIO MACRÌ 2000: M. Cardosa, M. Milanesio Macrì, *La grotta 10 di Sorgenti della Nova (Farnese-VT). Affinità di rituali tra Etruria protostorica e Grecia Postmicenea*, in N. Negroni Catacchio (ed.), *Preistoria e Protostoria in*

Etruria: atti del IV Incontro di Studi Protovillanoviani e/o Protoetruschi, Octavo, Milano 2000, pp. 379-390.

CARDOSA, PITONE 2012: M. Cardoso, P. R. Pitone, *Quotidianità del rito e ritualità del quotidiano a Sorgenti della Nova*, in N. Negroni Catacchio (ed.), *Preistoria e Protostoria in Etruria: atti del X Incontro di Studi Protovillanoviani e/o Protoetruschi*, Octavo, Milano 2012, pp. 597-617.

CARLSEN 1994: J. Carlsen, CIL X 8217 and the Question of Temple Land in Roman Italy, in J. Carlsen, P. Ørsted, J. E. Skydsgaard (edd.), *Landuse in Roman Empire*, in «ARID» Suppl. XXII, 1994, L'Erma di Bretschneider, Roma, pp. 9-15.

CARTER 1994: J. C. Carter, *Risorse agricole della costa ionica (Metaponto e Crotona) in età romana*, in *Le Ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire: Actes du colloque international de Naples (14-16 Février 1991)*, Collection Centre Jean Béard, Ecole française de Rome, Roma 1994, pp. 177-196.

CARTER 2012: J. C. Carter (ed.), *The Chora of Metaponto 4. The Late Roman Farmhouse at San Biagio*, Texas University Press, Austin 2012.

CATALDI 1994: M. Cataldi, *Nuova testimonianza di culto sulla Civita di Tarquinia*, in M. Martelli (ed.), *Tyrrhenoi philotechnoi: atti della Giornata di studio (Viterbo 1990)*, Gruppo editoriale internazionale, Roma 1994, pp. 61-68.

CAVALIERI 2014: S. Cavalieri, *Un riparo di pastori della media età del ferro in località Bés, sull'altopiano di Brentonico*, in «Ann. Mus. Civ. Rovereto Sez.: Arch., St., Sc. Nat.» 30, 2014, pp. 27-41.

CERES 2016: F. Ceres, *Il 'corredo metallico' del castello di Cugnano (Monterotondo M.mo, GR): analisi delle prime dieci campagne di scavo (2002-2012)*, in «Archeologia Medievale» 33, 2016, pp. 235-248.

CEVASCO 2007: R. Cevasco, *Memoria verde. Nuovi spazi per la geografia*, Diabasis, Reggio Emilia 2007.

CHERUBINI 1974: G. Cherubini, *Proprietari, contadini e campagne senesi all'inizio del Trecento*, in G. Cherubini, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla cosietà italiana del Basso Medioevo*, La Nuova Italia, Firenze 1974.

- CHIADINI 1995: G. Chiadini, *Selvans*, in «SE» 61, 1995, pp. 161-180.
- CHIOFFI 1999a: L. Chioffi, s.v. «Silvanus», in *LTUR* 4, 1999, pp. 312-324.
- CHIOFFI 1999b: L. Chioffi, *Caro: il mercato della carne nell'Occidente romano*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1999.
- CIACCI *et alii* 2012: A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (edd.), *Archeologia della Vite e del Vino in Toscana e Lazio*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2012.
- CIAMPOLTRINI 1994-1995: G. Ciampoltrini, *Note per l'epigrafia di Populonia romana*, in «Rassegna di Archeologia» 12, 1994-1995, pp. 591-593.
- CIAMPOLTRINI 2008: G. Ciampoltrini (ed.), *Tra ager centuriatus e silva. Ricerche sul decumanus 'del colmo dei bicchi – Botronchio' nella piana di Lucca*, I Segni dell'Auser, Pisa 2008.
- CIAMPOLTRINI, ANDREOTTI 2003: G. Ciampoltrini, A. Andreotti, *Pesca e navigazione fluviale lungo l'Auser/Serchio in età romana. I materiali dalla Piana di Lucca*, in A. Benini, M. Giacobelli (edd.), *Atti del II Convegno Nazionale di Archeologia subacquea*, Castiglioncello, 7-9 settembre 2001, Edipuglia, Bari 2003, pp. 209-224.
- CIAMPOLTRINI, RENDINI 2003: G. Ciampoltrini, P. Rendini, *Materiali epigrafici per Heba romana*, in P. Rendini, M. Firmati (edd.), *Archeologia a Magliano in Toscana*, Insegna del Giglio, Firenze, pp. 27-39.
- CIARALLO 2006: A. Ciarallo, *Il "Saltus metapontinus" e le tavole di Eraclea*, in «RSP» 17, 2006, pp. 139-142.
- CIFARELLI 1997: F. Cifarelli, *Un ninfeo repubblicano a Segni con la firma di Q. Mutius architetto*, in «Tra Lazio e Campania. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università di Salerno» 16, 1997, pp. 159-188.
- CITTON, PASTORELLI 2001: G. Citton, I. Pastorelli, *I monti "scritti"*, Mauro Baroni Editore, Viareggio 2001.
- COARELLI 1977: F. Coarelli, *Il Campo Marzio occidentale. Storia e topografia*, in «MEFRA» 89, 2, 1977, pp. 807-846.

COARELLI 1982: F. Coarelli, *I monumenti dei culti orientali in Roma*, in U. Bianchi, M. J. Vermaseren (edd.), *La soteriologia dei culti orientali dell'impero romano*, Brill, Leiden 1982, pp. 33-36.

COARELLI 1993: F. Coarelli, *I luci del Lazio: la documentazione archeologica*, in O. De Cazanove, J. Scheid (edd.), *Les bois sacrés: actes du colloque international*, Collection Centre Jean Bérard 10, École française de Rome, Naples 1993, pp. 45-52.

COLONNA 1966: G. Colonna, *Selvans Sanchuneta*, in «SE» 34, 1966, pp. 165-172.

COLONNA 1970: G. Colonna, *Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana I. periodo arcaico*, Le Lettere, Roma 1970.

COLONNA 1980: G. Colonna, *Virgilio, Cortona e la leggenda di Dardano*, in «ArchClass» 32, 1980, pp. 1-15.

COLONNA 1988: G. Colonna (ed.), *Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città specialmente in Emilia Romagna*, in *La Formazione della città preromana in Emilia Romagna: atti del Convegno (Bologna-Marzabotto, 7-8 dicembre 1985)*, Università di Bologna, Bologna 1988, pp. 14-36.

CONVERSI *et alii* 2011: R. Conversi, E. Bolzoni, E. Grossetti, *Testimonianze longobarde dal sito della Piana di S. Martino (Pianello Val Tidone, Piacenza)*, in *Le Presenze longobarde nelle regioni d'Italia: III convegno Nazionale (9 Ottobre 2011)*, Nocera Umbra 2011, <http://www.federarcho.it/wp-content/uploads/Testimonianze-longobarde-dal-sito-della-Piana-di-S.-Martino-Pianello-Val-Tidone-Piacenza.pdf>

CORBIER 2007: M. Corbier, *Proprietà imperiale e allevamento transumante in Italia*, in D. Pupillo (ed.), *Le proprietà imperiali nell'Italia romana. Economia, produzione, amministrazione*, Quad. Annali Univ. Ferrara, Sez. Stor. 6, Firenze 2007, 1-48.

CORBIER 2008: M. Corbier, *Coinage, society and economy*, in K. Bowman. P. Garnsey, A. Cameron (edd.), *Cambridge Ancient History*, 12, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 393-439.

CORBIER 2016: M. Corbier, *Interrogations actuelles sur la transhumance*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité*, [En ligne], 128-2 | 2016, mis en ligne le 25 juillet 2016, URL : <http://journals.openedition.org/mefra/3762>.

COSTANTINI 1983: L. Costantini, *Indagini bioarcheologiche nel sito di Pizzica Pantanello*, in *Magna Grecia e mondo miceneo: atti del XXII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1982)*, Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, Napoli 1983, pp. 487-492.

COSTANTINI, COSTANTINI BIASINI 1999: L. Costantini, L. Costantini Biasini, *La viticoltura dalla Grecia alla Magna Grecia: la documentazione archeobotanica*, in O. Failla, G. Forni (edd.), *Alle radici della civiltà del vino in Sicilia*, Menfi 1999, pp. 169-192.

COSTANTINI, COSTANTINI BIASINI 2012: L. Costantini L. Costantini Biasini, *Archeologia della vitivinicoltura in Basilicata: un bilancio delle ricerche archeobotaniche a Pizzica Pantanello (Metaponto, Matera)*, in CIACCI et alii 2012, pp. 133-140.

COUDERC, LEDET 2001: J-M. Couderc, B. Ledet, *Les graffiti de serpes*, in *Actes des "Premières rencontres graffiti anciens à Loches en Touraine*, Musée de la mémoire des murs, Loches 2001, pp. 35-41.

CRISTOFANI 1985: M. Cristofani, *I bronzi degli Etruschi*, De Agostini, Novara 1985.

CRISTOFANI 1993: M. Cristofani, *Sul processo di antropomorfizzazione del Pantheon etrusco*, in «Miscellanea etrusco-italica» 1, 1993, pp. 9-31.

DANIEL 1994: T. Daniel, *Le Silvanus gallo-romain: l'assimilation Silvanus-Sucellus: épistémologie, méthode et sources*, Lille 1994, Thèse doctorale.

DAVIS, SHAFER 2006: O. K. Davis, D. S. Shafer, *Sporormiella fungal spores, a palynological means of detecting herbivore density*, in «Palaeogeography Palaeoclimatology and Palaeoecology» 237, 2006, pp. 40-50.

DAVITE, MORENO 1996: C. Davite, D. Moreno, *Des "saltus" aux "alpes" dans les Apennins du Nord (Italie). Une hypothèse sur la phase du Haut-Moyen-Age dans le diagramme pollinique du site de Prato Spilla*, in M. Colardelle (ed.), *L'homme et la nature au Moyen-Age*, Editions Errance, Paris 1996, pp. 138-142.

DE GROSSI MAZZORIN, MINNITI 2002: J. De Grossi Mazzorin, C. Minniti, *Testimonianze di pratiche culturali nella grotta 10 di Sorgenti della Nova: recenti analisi sul materiale osteologico*, in N. Negroni Catacchio (ed.), *Preistoria e Protostoria in Etruria: atti del V Incontro di Studi Protovillanoviani e/o Protoetruschi*, Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milano 2002, pp. 627-636.

DE GRUMMOND 2018: N. T. de Grummond, *Grape Pips from Etruscan and Roman Cetamura del Chianti: On Stratigraphy, Literary Sources and Pruning Hooks*, in «Etruscan Studies» 21, 1, 2, pp. 27-57.

DE MARINIS 1988: R. C. de Marinis, *Le popolazioni alpine di stirpe Retica* in G. Pugliese Carratelli (ed.), *Italia. Omnium terrarum alumna. La civiltà dei veneti, reti, liguri, celti, piceni, umbri, latini, campani e iapigi*, Libri Scheiwiller, Milano 1988, pp. 95-155.

DE PUMA, SMALL 1994: R. D. De Puma, J. P. Small (edd.), *Murlo and the Etruscans. Art and society in ancient Etruria*, University of Wisconsin, Wisconsin 1994.

DE SIMONE 1987-1988: C. De Simone, in *REE*, 1987/1988, n. 128, pp. 346-351.

DEL CHIARO 1975: M. A. Del Chiaro, *The Ghiaccio Forte Votive Terracotta Figurine*, in «California Studies in Classical Antiquity» 8, 1975, pp. 33-39.

DEL CHIARO, TALOCCHINI 1973: M. A. Del Chiaro, A. Talocchini, *A University of California, Santa Barbara Excavation in Tuscany*, in «AJA» 77, 3, 1973, pp. 327-331.

DELPINO 1989: F. Delpino, *L'ellenizzazione dell'Etruria villanoviana: sui rapporti tra Grecia ed Etruria fra IX e VIII secolo a.C.*, in *Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco, I*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1989, pp. 105-116.

DELPINO 2012: Delpino F., 2007, *Viticoltura, produzione e consumo del vino nell'Etruria protostorica*, in A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (edd.), *Archeologia della Vite e del Vino in Etruria: atti del Convegno Internazionale di Studi (Scansano 9-10 settembre 2005)*, All'Insegna del Giglio, Siena 2007, pp. 133-146.

DESTRO 2004: M. Destro, *Boschi e legname tra antichità e medioevo: alcuni dati per l'appennino umbro-marchigiano settentrionale*, in «Ocnus» 12, 2004, pp. 77-94.

DI COCCO, VIAGGI 2003: I. Di Cocco, D., *Dalla scacchiera alla macchia. Il paesaggio agrario veleiate tra centuriazione e incolto*, Antequem, Bologna 2003.

DI GIUSEPPE 2008: H. Di Giuseppe, *La villa romana di S. Pietro di Tolve (PZ). Dalla proprietà senatoria a quella imperiale*, in A. Russo, H. Di Giuseppe (edd.), *Felicitas temporum. Dalla Terra alle genti. La Basilicata settentrionale tra archeologia e storia*, Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, Potenza 2008, pp. 355-391.

DI PASQUALE *et alii* 2014a: G. Di Pasquale, E. Allevato, A. Cocchiararo, D. Moser, M. Pacciarelli, A. Saracino, *Late Holocene persistence of Abies alba in low-mid altitude deciduous forests of central and southern Italy: new perspectives from charcoal data*, in «Journal of Vegetation Science» 25, 2014, pp. 1299-1310.

DI PASQUALE *et alii* 2014b: G. Di Pasquale, M. Buonincontri, E. Allevato, A. Saracino, *Human-derived landscape changes on the northern Etruria coast (western Italy) between Roman times and the late Middle Ages*, in «The Holocene», 24, 11, 2014, pp. 1491-1502.

DIOSONO 2006: F. Diosono, *Note sull' Arbor Sancta a Urso e Roma*, in «Habis» 37, 2006, pp. 387-398.

DIOSONO 2008: F. Diosono, *Il legno. Produzione e commercio*, Quasar, Roma 2008.

DONATI 2012: L. Donati, *Considerazioni sul Poggio di Moscona (Roselle)*, in F. Cambi (ed.), *Il ruolo degli oppida e la difesa del territorio in Etruria: casi di studio e prospettive di ricerca*, in *Aristonothos* 5, 2012, pp. 331-346.

DONATI, CAPPUCCINI 2008: L. Donati, L. Cappuccini, *Poggio Civitella: la fortezza ellenistica e le testimonianze culturali nel sito*, in *La città murata in Etruria: atti del XXV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Chiusi, Montalcino, Sarteano 2005)*, Editore Serra, Pisa-Roma 2008, pp. 221-244.

DORCEY 1988: P. F. Dorcey, *The cult of Silvanus in Dacia*, in «Athenaeum» 66, 1988, pp. 131-140.

DORCEY 1992: P. F. Dorcey, *The Cult of Silvanus. A Study in Roman Folk Religion*, Brill, Leiden 1992.

DZINO 2012: D. Dzino, *The cult of Silvanus: rethinking provincial identities in roman Dalmatia*, in «VAMZ» 3, 65, 2012, pp. 261-279.

ECK, PACK 1981: W. Eck, E. Pack, *Das Römische Heba. Materialien aus der Vorarbeit zu CIL suppl. alterum*, in «Chiron» 11, 1981, pp. 139-168.

ESPOSITO *et alii* 2008: A.M. Esposito *et al.*, *Castelnuovo Val di Cecina (PI). Il complesso sacro-termale e l'Antiquarium di Sasso Pisano*, in «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 4, 2, 2008, pp. 728-743.

FARINELLI, GIORGI 1996: R. Farinelli, A. Giorgi, *Castellum reficere vel aedificare: il secondo incastellamento in area senese. Fenomeni di accentrimento insediativo tra la metà del XII secolo e i primi decenni del XIII secolo*, in M. Marrocchi (ed.), *Fortilizi e campi di battaglia nel Medioevo attorno a Siena*, Nuova Immagine, Siena 1996, pp.157-263.

FEESER, O'CONNELL 2009: I. Feeser, M. O'Connell, *Fresh insights into long-term changes in flora, vegetation, land use and soil erosion in the karstic environment of the Burren, western Ireland*, in «Journal of Ecology» 97, 2009, pp. 1083-1100.

FERRANTI, QUONDAM 2015: F. Ferranti, F. Quondam, *Status nelle comunità costiere dell'alto Ionio nella Prima Età del Ferro*, in G. Saltini Semerari, G-J. Burgers (edd.), *Early Iron Age Communities of Southern Italy*, Palombi, Amsterdam 2015, pp. 49-87.

FIORAVANTI 1963: A. Fioravanti, *Contributo alla carta archeologica del lago di Bolsena*, in «SE» 31, 1963, pp. 399-433.

FIRMATI 2002: M. Firmati, *New Data from the Fortified Settlement of Ghiaccio Forte in the Albegna Valley*, in «Etruscan Studies» 9, 2002, pp. 63-75.

FIRMATI, RENDINI 2002: M. Firmati, P. Rendini, (edd.) *Museo archeologico di Scansano*, NIE, Siena 2002.

FIRMATI, RENDINI 2010: Firmati, M., Rendini, P., *Le case di Ghiaccio Forte, centro fortificato etrusco nella Valle dell'Albegna*, in M. Bentz, C. Reusser (edd.),

Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser, Atti del Covegno, Bonn 2009, Reichert Verlag, Wiesbaden, 2010, pp. 183-95.

FIUMI 1943: E. Fiumi, *L'utilizzazione dei lagoni boraciferi della Toscana nell'industria medievale*, Casa Editrice Carlo, Firenze 1943.

FLORENZANO *et alii* 2012: Florenzano, A., Torri, P., Rattighieri, E., Massamba N'Siala, I., Mercuri, A. M., *Cichorioideae-Cichorieae as pastureland indicator in pollen spectra from southern Italy*, in *Atti VII Convegno Nazionale di Archeometria (Modena 22-24 febbraio 2012)*, Patron Editore, Bologna 2012, pp. 342-353.

FLORENZANO *et alii* 2013: Florenzano, A., Mercuri, A. M., Carter, J.C., *Economy and environment of the greek colonial system in southern Italy: pollen and NPPs evidence of grazing from the rural site of Fattoria Fabrizio (6th - 4th Cent. BC; Metaponto, Basilicata)*, in «Annali di Botanica» 3, 2013, pp. 173-181.

FLORENZANO, MERCURI 2012: Florenzano, A., Mercuri, A. M., *Palynology of archaeological sites: the example of economy and human impact of the Metaponto area (6th-1st century BC)*, in «Rend. Online Soc. Geol. It.» 21, 2012, pp. 750-752.

FONTAINE 2001: P. Fontaine, *Les fortifications secondaires de l'Etrurie: aspects et problèmes*, in «RA» 1, 2001, pp. 173-177.

FORNI 2007: G. Forni, *Areali di paradomesticazione e centri di domesticazione*, in A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (edd.), *Archeologia della Vite e del Vino in Etruria*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Scansano 9-10 settembre 2005), Insegna del Giglio, Siena 2007, pp. 71-72.

FORNI 2012: G. Forni, *La matrice euromediterranea della nostra viticoltura. La prospettiva pluridisciplinare*, in CIACCI *et alii* 2012, pp. 93-118.

FRANCOCCI 2006: S. Francocci, *La diffusione dei culti egizi in Etruria meridionale e lungo la valle media del Tevere*, in «Aegyptus» 85, 1/2, 2006, pp. 325-338.

GABRICI 1906: E. Gabrici, *Scavi nel sacello della dea Nortia sul Pozzarello*, in «MonAL» 16, 1906, pp. 169-204.

GAMURRINI 1888: G. F. Gamurrini, *Talamone (Comune di Orbetello). Ruderi antichi e oggetti scoperti sul poggio di Talamonaccio*, in «NSA», 1888, pp. 682-691.

GASPERINI 1992: L. Gasperini, *Ricerche epigrafiche in Sardegna*, in E. Atzeni (ed.), *Sardinia antiqua: studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno*, Edizioni La Torre, Sassari 1992, pp. 287-323.

GENOVESI 2001: G. Genovesi, *Il saltus Castulonensis e l'amministrazione delle miniere imperiali in età augustea. Un recente rinvenimento di un carico di lingotti di piombo nella Sardegna nord-occidentale*, in «SCO» 47, 3, 2001, pp. 11-29.

GIARDINA 1981: A. Giardina, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità*, in A. Giardina, A. Schiavone (edd.), *Società romana e produzione schiavistica, I. L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Laterza, Bari 1981, pp. 87-113.

GIARDINO 2003: L. Giardino, *Gli insediamenti alla foce del Sinni in rapporto alle attività portuali delle colonie di Siris e di Herakleia*, in *Atlante Tematico Di Topografia Antica*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2003, pp. 181-206.

GIARDINO, DE SIENA 1994: L. Giardino, A. De Siena, *Herakleia e Metaponto. Trasformazioni urbanistiche e produzione agricola tra tarda repubblica e primo impero: i nuovi dati archeologici*, in *Le Ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire: actes du colloque international de Naples (Napoli 14-16 Février 1991)*, Publications du Centre Jean Bérard, Rome 1994, pp. 197-211.

GLEBA 2000: M. Gleba, *Weaving at Poggio Civitate (Murlo)*, in «Etruscan Studies» 7, 2000, pp. 105-106.

GOVI, SASSATELLI 2010: E. Govi, G. Sassatelli (edd.), *Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV- Insula 2.1. I materiali*, Ante Quem, Bologna 2010.

GROS 1995: P. Gros, *Hercule à Glanum. Sanctuaires de transhumance et développement urbain*, in «Gallia» 52, 1995, pp. 311-331.

HAYNES 1985: S. Haynes, *Etruscan bronzes*, Sotheby Parke Bernet, London 1985.

HEJCMANOVÁ, STEJSKALOVÁ, HEJCMAN 2014: P. Hejcmanová, M. Stejskalová, M. Hejcman, *Forage quality of leaf fodder from the main broad-leaved woody species and its possible consequences for the Holocene development of forest vegetation in Central Europe*, in «Vegetation History and Archaeobotany» 23, 2014, pp. 607-613.

HERMANSEN 1984: G. Hermansen, *Mares, Maris, Mars and the archaic Gods*, in «Studi Etruschi» 52, 1984, pp. 147-164.

HERMON 2001: E. HERMON, *Habiter et partager les terres avant les Grecques*, Collection de l'École française de Rome 286, Paris 2001.

IAIA 2006: C. Iaia, *Strumenti da lavoro nelle sepolture dell'Età del Ferro italiana*, in *Studi di protostoria in onore di Renato Peroni*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2006, pp. 190-201.

IMBERCIADORI 2002: I. Imberciadori, *Il primo Statuto della Dogana dei Paschi maremmani*, in Z. Ciuffoletti, P. Nanni (edd.), *Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, La Nazionale Tipografica Editrice, Parma 2002.

IOZZO 2013: M. Iozzo, *Iacta stips. Il deposito votivo della sorgente di Doccia della Testa a San Casciano dei Bagni (Siena)*, Polistampa, Siena 2013.

JOFFRE 1990: R. Joffre, *Plant and soil nitrogen dynamics in mediterranean grasslands: a comparison of annual and perennial grasses*, in «Oecologia» 85, 1990, pp. 142-149.

JOLIVET 2002: V. Jolivet, *Recherches récentes sur les sanctuaires de Bolsena et de son territoire*, in «JRA» 15, 2002, pp. 363-374.

KAIMO 1969: J. Kaimo, *The nominative singular in -I of latin Gentilicia*, in «Arctos» 6, 1969, pp. 23-42.

KARG 1998: S. Karg, *Winter- and Spring-foddering of Sheep/Goat in the Bronze Age Site of Fiaavè Carera, Northern Italy*, in «Environmental Archaeology» 3, 1998, pp. 87-94.

LENTJES, SALTINI SEMERARI 2014: D. LENTJES, G. Saltini Semerari, *Big Debates over Small Fruits. Wine and Oil Production in Protohistoric Southern Italy (ca 1350-750 BC)*, in «BABesch» 91, 2016, pp. 1-16.

LOWE *et alii* 1994: J.J. Lowe, C. Davite, D. Moreno, R. Maggi, *Holocene pollen stratigraphy and human interference in the woodlands of the northern Apennines, Italy*, in «The Holocene» 4, 1994, pp. 153-164.

MACINTOSH TURFA, STEINMAYER 2002: J. MacIntosh Turfa, A. G. Steinmayer, *Interpreting Early Etruscan Structures: The Question of Murlo*, in «PBSR» 70, 2002, pp. 1-28.

MACKINNON 2011: M. MacKinnon, *The Faunal Remains*, in A. M. Small (ed.), *Vagnari. Il villaggio, l'artigianato, la proprietà imperiale. The village, the industries, the imperial property*, Edipuglia, Bari 2011, pp. 305-328.

MAGGI, NISBET 2000: R. Maggi, R. Nisbet, *Alberi da foraggio e scalvatura neolitica: nuovi dati dalle Arene Candide*, in A. Pessina, G. Muscio (edd.), *La Neolitizzazione tra Oriente e Occidente: atti del convegno di Studi (Udine, 23-24 aprile 1999)*, Comune Editore, Udine, pp. 289-308.

MAGGIANI 1978: A. Maggiani, *Ager Populoniensis (?) : Sasso Pisano*, in «SE» 46, 1978, pp. 364-366.

MAGGIANI 2008: A. Maggiani, *Oppida e castella. La difesa del territorio*, in *La città murata in Etruria: atti del XXV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Chianciano Terme, Sarteano, Chiusi, 30 marzo – 3 aprile 2005)*, Editore Serra, Pisa-Roma 2008, pp. 355-371.

MAIURO 2012: M. Maiuro, *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel principato*, Edipuglia, Bari 2012.

MALASPINA 2000: E. Malaspina, *Nemus come toponimo dei colli Albani e le differentiae verborum tardoantiche*, in J. Rasmus Brandt, A.-M. Leander Touati, J. Zahle (edd.), *Nemi – status quo. Recent Research at Nemi and the Sanctuary of Diana*, l'Erma di Bretschneider, Rome 2000, pp. 145-152.

MANACORDA 2002: D. Manacorda, *Populonia, le Logge. I bolli laterizi*, in F. Cambi, D. Manacorda (edd.), *Meteriali per Populonia, 2*, Edizioni ETS, Firenze 2002, pp. 125-145.

MANGIAVACCHI 2002: F. Mangiavacchi, *Il Tino di Moscona, I Portici, Grotte di Castro* 2002.

MARIANELLI 2003: S. Marianelli, *Vecchi e nuovi studi topografici nel comune di magliano in Toscana*, in P. Rendini, M. Firmati (edd.), *Archeologia a Magliano in Toscana*, NIE, Firenze 2003, pp. 41-50.

MARVELLI *et alii* 2013: S. Marvelli, S. Dè Siena, E. Rizzoli, M. Marchesini, *The Origin Of Grapevine Cultivation In Italy: The Archaeobotanical Evidence*, in «Annali di Botanica» 3, 2013, pp. 155-163.

MARZATICO 1997: F. Marzatico, *I materiali preromani della Valle dell'Adige nel Castello del Buonconsiglio*, in *Patrimonio storico artistico del Trentino* 21, Provincia Autonoma di Trento, Trento 1997.

MARZATICO 2012: F. Marzatico, *La cultura di Luco/Laugen, aggiornamenti e problemi aperti*, in A. Angelini e G. Leonardi (edd.), *Il castelliere di Castel de Pedena. Un sito di frontiera del II e I millennio a.C.*, Fondazione Giovanni Angelini, Belluno 2012, pp. 177-204.

MARZATICO, TECCHIATI 2002: F. Marzatico, U. Tecchiati, *L'età del Bronzo in Trentino e Alto Adige/Südtirol*, in A. Pedrotti (ed.), *Riassunti della XXXIII Riunione Scientifica dell'IIPP, Preistoria e Protostoria della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in ricordo di Bernardino Bagolini (Trento 21-24 ottobre 1997)*, Trento 2002, pp. 45-92.

MASSA - PAIRAULT 1993: F.-H. Massa -Pairault, *Stili e committenza nei cicli figurati fittili di età repubblicana*, in «Οστρακα» 2, 1993, pp. 243-268.

MAULE, SMITH 1959: Q. F. Maule, H. R. W. Smith, *Votive Religion at Caere: Prolegomena*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1959.

MENIS 1990: G. C. Menis (ed.), *I Longobardi*. Catalogo della Mostra (Passariano - Cividale del Friuli), Skira, Milano 1990.

MENOZZI *et alii* 2010: B. I. Menozzi, M. Zotti, C. Montanari, *A non-pollen palynomorphs contribution to the local environmental history in the Ligurian Apennines: a preliminary study*, in «Vegetation History and Archaeobotany» 19, 2010, pp. 503-512.

MICHELETTO 1996: E. Micheletto, *L'attrezzatura agricola di un villaggio montano fra tardo-antico e alto medioevo: il Castelvechio di Peveragno*, in R. Comba, F. Panero (edd.), *Il seme l'aratro la messe. Le coltivazioni frumentarie in Piemonte dalla preistoria alla romanizzazione agricola*, Società per gli Studi Storici, Cuneo 1996, pp. 115-129.

MIKESSELL 1969: M. Mikesell, *The Deforestation of Mount Lebanon*, in «Geographical Review» 59, 1, 1969, pp. 1-28.

MINGO *et alii*. 2009: A. Mingo, A. Migliozi, A. Cristaudo, A. Saracino, G. Maugeri, *La silva nel saltus. note storico-ecologiche e cartografiche per una moderna gestione delle risorse silvo-pastorali dei Monti Nebrodi (Sicilia)*, in O Ciancio (ed.), *Atti del terzo congresso nazionale di selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani*, Accademia Scienze Forestali, Firenze 2009, pp. 1308-112.

MIQUEL 1988: J. Miquel, *La definición de Servio de «silva caedua» y la naturaleza de las cosas*, in J. Roset Esteve (ed.), *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, I, Universidad Complutense, Madrid 1988, pp. 451-456.

MOLITOR 1991: S. Molitor, *Walfreds "cartula dotis" aus dem jahre 754*, in K. Schmid (ed.), *Vita Walafredi und Kloster Monteverdi. Toskanisches Mönchtum zwischen langobardischer und fränkischer Herrschaft*, De Gruyter, Tübingen 1991, pp.146-165.

MONTAGNARI KOKELJ *et alii* 2012: M. Montagnari Kokelj, C. Boscarol, G. Peretti, *Sulle tracce dei pastori-allevatori pre-protostorici nel Carso (e altrove): esempi di uso integrato di indicatori diversi*, in M. S. Busana, P. Basso (edd.), *La lana nella cisalpina romana. Economia e società: atti del convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011)*, Feltrinelli, Padova 2012, pp. 29-42.

MONTEIRO TEIXEIRA 2014: S. Monteiro Teixeira, *Cultos e cultuantes no sul do território actualmente português em época romana (Sécs. I a. c. – III d. c.). Uma aproximação à sociologia das religiões*, Lisboa 2014, Dissertação.

MORENO 1990: D. Moreno, *Dal documento al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali*, Il Mulino, Bologna 1990.

MORENO, CEVASCO 2013: D. Moreno, R. Cevasco, *Rural Landscapes: The Historical Roots of Biodiversity*, in M. Agnoletti, *Italian Historical Rural Landscapes. Cultural Values for the Environment and Rural Development*, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York 2013, pp. 141-152.

MUNZI 1998: M. Munzi, *Grumentum (Potenza). Nuove iscrizioni imperiali*, in «Bulletino di Archeologia» 51-52, 1998, pp. 89-95.

MURPURGO 1903: L. Murpurgo, *Nemus Aricinum*, in «Monumenti Antichi» 13, 1903, pp. 297-368.

MURPURGO 1927: L. Murpurgo, *Bronzi romani inediti del Museo delle Terme*, in «MAL» 124, 2, 1927, pp. 199-243.

NAGY 1994: H. Nagy, *Divinities in the Context of Sacrifice and Cult on Caeretan Votive Terracottas*, in D. De Puma, J. P. Small (edd.), *Murlo and the Etruscans. Art and Society in Ancient Etruria*, University of Wisconsin, Madison 1994, pp. 211-223.

NAGY 2008: H. Nagy, *Etruscan Votive Terracottas from Cerveteri in the Museum of Fine Arts, Boston: A Glimpse into the History of the Collection*, in «Etruscan Studies» 11, 2008, pp. 101-119.

NARVAEZ *et alii* 2011: N. Narvaez, A. Brosh, M. Mellado, W. Pittroff, *Potential contribution of Quercus durata and Adenostoma fasciculatum supplemented with Medicago sativa on intake and digestibility in sheep and goats*, in «Agroforest Systems» 83, 2011, pp. 279-286.

PACK 1988: E. Pack, *Ritratto di una città romana attraverso l'epigrafia*, in G. Paolucci (ed.), *Romani di Chiusi*, Bonsignori, Roma 1988.

PALMER 1975: R. E. A. Palmer, *The neighborhood of Sullan Bellona at the Colline gate*, in «MEFRA» 87, 2, 1975, pp. 653-665.

PAPI 1994: E. Papi, *Un'attestazione del culto imperiale a Capena in una epigrafe mal conosciuta*, in «MEFRA» 106, 1, pp. 139-166.

PARRA 1978: M. C. Parra, *A proposito di un rilievo con statua di Silvano (Leptis Magna)*, in «MEFRA» 90, 2, 1978, pp. 807-828.

PAVOLINI 1990: C. Pavolini, *Celio, Ospedale Militare. La Basilica Hilariana*, in «Bollettino di Archeologia» 1, 2, 1990, pp. 171-176.

PAVOLINI 2006: C. Pavolini, *Archeologia e topografia della Regione II (Celio). Un aggiornamento sessant'anni dopo Colini*, Quasar, Roma 2006.

PELLEGRINI *et alii* 2011: E. Pellegrini, M. C. Leotta, M. S. Pacetti, S. Rafanelli, A. Schiappelli, E. Severi, F. T. Fagliari Zeni Buchicchio, A. Abbadessa, C. Martino, F. Occhiorosso, D. Rossi, F. Romana Sarrocchi, *Bolsena e la sponda occidentale della Val di Lago: un aggiornamento*, in «MEFRA» 123, 1, 2001, pp. 13-105.

PENSABENE 2010: P. Pensabene, *Culto di Cibele e Attis tra Palatino e Vaticano*, in *Bollettino di Archeologia on line*, 2010, pp. 10-23.

PERKINS 1999: P. Perkins, *Etruscan Settlement, Society and Material Culture in Central Coastal Etruria*, Oxford University Press, Oxford 1999.

PERONI 1996: *L'Italia alle soglie della storia*, Laterza, Roma-Bari 1996.

PFIFFIG 1975: A. J. Pfiffig, *Regio etrusca*, Akademische Druck, Graz 1975.

PICCALUGA 1974: C. Piccaluga, *Terminus. I segni di confine nella religione romana*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1974.

PICCINNI 1990: G. Piccinni, *Ambiente, produzione e società della Valdorcia nel tardo medioevo*, in A. Cortonesi (ed.), *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna: atti del Convegno (Pienza 15-18 settembre 1988)*, Viella, Roma 1990, pp. 35-58.

PISONI, TECCHIATI 2014: L. Pisoni, U. Tecchiati, *Il vino nell'età del ferro atesina come paradigma delle diversità tra Alpi e Mediterraneo*, in «Annali di San Michele, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina» 25, 2014, pp. 55-75.

POUX *et alii* 2009: X. Poux, J-B. Narcy, B. Romain, *Le saltus : un concept historique pour mieux penser aujourd'hui les relations entre agriculture et biodiversité*, in «Courrier de l'environnement de l'INRA» 57, 2009, pp. 23-37.

PRIMAS 1999: M. Primas, *From fiction to facts. Current research on prehistoric human activity in the Alps*, in P. Della Casa (ed.), *Prehistoric alpine environment, society, and economy*, Universität Zürich, 3-6 settembre 1997, Habelt, Bonn 1999, pp. 1-9.

RAO 2013: R. Rao, *Una civiltà del castagno: uomini e boschi nell'Appennino ligure-piemontese durante l'apogeo del medioevo (secoli XII-metà XIV)*, in «Archivio Storico Italiano» 171, 2, 2013, pp. 207-228.

RATTIGHIERI *et alii* 2013: R. Rattighieri, R. Rinaldi, A. M. Mercuri, K. Bowes, *Land use from seasonal archaeological sites: the archaeobotanical evidence of small roman farmhouses in Cinigiano, south-eastern tuscany - central Italy*, in «Annali di Botanica» 3, 2013, pp. 207-215.

RENDELI 1993: M. Rendeli, *Selvans tularia*, in «Studi Etruschi», 1993, pp. 163-166.

RENDIĆ MIOČEVIĆ 2007: A. Rendić Miočević, *Ulomci reljefa s prikazom Silvana i Dijane s lokaliteta Tršćenica u plitskome polju*, in «VAPD» 100, 2007, pp. 13-30.

RENDINI 2002: P. Rendini, *L'età arcaica*, in M. Firmati, P. Rendini (edd.), *Museo archeologico di Scansano*, NIE, Siena 2002, pp. 27-31.

RENDINI 2003: P. Rendini, *Stipi votive e culti nella valle dell'Albegna dall'età arcaica all'età romana*, in P. Rendini, M. Firmati (edd.), *Archeologia a Magliano in Toscana*, NIE, Firenze 2003, pp. 13-26.

RENDINI 2005: P. Rendini, *Stipi votive e culti nella valle dell'Albegna in età ellenistica*, in A. Comella, S. Mele (edd.), *Depositi votivi e culti dell'Italia antica dall'età arcaica a quella tardo-repubblicana. Atti del convegno di studi Perugia, 1-4 Giugno*, Edipuglia, Bari 2005, pp. 285-293.

RICCI *et alii* 1992: F. Ricci, L. Santella, D. Stoppaciario, *Emergenze archeologiche e storicoartistiche del territorio comunale di Arlena di Castro*, Viterbo 1992.

ROLLER 1986: O. Roller, *Zu den Axtdarstellungen auf den Förstergrabsteinen von der Heideburg bei Waldfishbach*, in «Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz», 84, 1986, pp. 59-72.

ROMUALDI 1989-1990: A. Romualdi, *Luoghi di culto e depositi votivi nell'Etruria settentrionale in epoca arcaica: considerazioni sulla tipologia e sul significato delle offerte votive*, in «Scienze dell'Antichità» 3-4, 1989-90, pp. 619-649.

ROSAFIO 2014: P. Rosafio, *Vagnari. An Outline of the Imperial Estate*, in SMALL 2014, pp. 277-283.

ROSS TAYLOR 1923: L. Ross Taylor, *Local Cults in Etruria*, American Academy in Rome, Rome 1923.

ROSTOVTZEFF 1926: M. Rostovtzeff, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford University Press, Oxford 1926.

RUBAT BOREL, COMBA 2005: F. Rubat Borel, P. Comba, *Attività pastorali in Piemonte dalle origini al Medioevo. Preistoria e antichità*, in G.A. Porro (ed.), *Il popolo del malgari. Uomini, montagne, animali delle valli cuneesi*, Araba Fenice, Boves 2005, pp. 8-19.

SALVI 1982: G. Salvi, *La scalvatura della cerreta nell'alta valle del Trebbia. Note dalle fonti orali*, in «Quaderni Storici» 49, 1982, pp. 148-156.

SANI 2006: G. Sani, *Le incisioni rupestri dei Pennati nelle Alpi Apuane e il culto del dio Silvano*, in <http://www.symbolisullaroccia.it/archivio/2006/2006-GiancarloSani-LeLamePennate.pdf>.

SANI 2011: G. Sani, *Le rocce dei pennati. Sulle tracce delle rocce Sacre dei Liguri – Apuani nelle Alpi apuane (Toscana nord occidentale)*, in *Proceedings of the XXIV Valcamonica Symposium*, Centro Camuno di Studi Preistorici, Capo di Ponte 2011, pp. 364-371.

SASSATELLI 1981-1982: G. Sassatelli, *Graffiti alfabetici e contrassegni nel villanoviano bolognese*, in *Emilia Preromana* 9-10, Museo civico archeologico, Modena 1981-1982, pp. 147-255.

SCARPI 1989: P. Scarpi, *La rivoluzione dei cereali e del vino: Demeter, Dionysos, Athena*, in O. Longo, P. Scarpi (edd.), *Homo Edens: regimi, miti e pratiche dell'alimentazione nella civiltà del Mediterraneo*, Diapress, Milano 1989, pp. 57-66.

SCAVELLO 2015: R.S. Scavello, *Strumenti di vinificazione dalla necropoli di Macchiabate (Francavilla Marittima)*, in P. Brocato (ed.), *Note di archeologia calabrese*, Pellegrini Editore, Cosenza 2015, pp. 75-82.

SCHEID 1993: J. Scheid, *Lucus, nemus. Qu'est-ce qu'un bois sacré?*, in O. De Cazanove, J. Scheid (edd.), *Les bois sacrés. Actes du colloque international*, Collection Centre Jean Bérard 10, École française de Rome, Naples 1993, pp. 13-18.

SCHIAPARELLI 1929-1933: L. Schiaparelli (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, II, Roma 1929-1933.

SEGENNI 2007: S. Segenni, *Peltuinum: la transumanza, la proprietà agraria*, in A. Clementi (ed.), *I campi aperti di Peltuinum dove tramonta il sole. Saggi sulla terra di Prata d'Ansidonia dalla Protostoria all'età moderna*, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, L'Aquila, 2007, pp. 181-189.

SFAMENI GASPARRO 1985: G. Sfamemi Gasparro, *Soteriology and mystic aspects in the Cult of Cybele and Attis*, Brill, Leiden 2010.

SIGAUT 1982: F. Sigaut, *Gli alberi da foraggio in Europa: significato tecnico ed economico*, in «Quaderni Storici» 49, 1, 1982, pp. 49-58.

SIMONETTI 1997: E. Simonetti (ed.), *Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo. Una comunità alla luce dei suoi statuti*, Betti Editrice, Siena 1997.

SKOVGAARD JENSEN 1962: S. Skovgaard Jensen, *Silvanus and his Cult*, in «ARID» 2, 1962, pp. 11-42.

SMALL 2011: A. M. Small (ed.), *Vagnari. Il villaggio, l'artigianato, la proprietà imperiale. The village, the industries, the imperial property*, Edipuglia, Bari 2011.

SMALL 2014: A. M. Small (ed.), *Beyond Vagnari. New themes in the Study of Roman South Italy: proceedings of a conference held in the School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh, 26-28 October 2012*, Edipuglia, Bari 2014.

SMALL *et alii* 2003: A.M. Small, V. Volterra, R.G.V. Hancock, *New evidence from tile-stamps for imperial properties near Gravina, and the topography of imperial estates in SE Italy*, in «JRA» 16, 2003, pp. 301-321.

SMITH 2017: C. Smith, *Ager Romanus Antiquus*, in «ArchCl» LXVIII, 2017, pp. 1-26.

SOREN 2006: D. Soren, (ed.), *An Ancient Roman Spa at Mezzomiglio: Chianciano Terme, Tuscany*, Oxford University Press, Oxford 2000.

SORICELLI 2004: G. Soricelli, *Saltus*, in A. Storchi Marino (ed.), *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano, Ricerche lessicali*, Edipuglia, Bari 2004, pp. 97-123.

SOTGIU 1988: G. Sotgiu, *L'epigrafia latina in Sardegna dopo il CIL X e l'EE VIII*, in «ANRW» 2,11.1, 1988, pp. 552-739.

STALINSKI 2001: A. Stalinski, *Il ritrovamento di "Valle Fuino" presso Cascia. Analisi storico-culturale intorno ad un deposito votivo in alta Sabina*, Quasar, Roma 2001.

STEK 2009: T. D. Stek, *Cult places and cultural change in Republican Italy a contextual approach to religious aspects of rural society after the roman conquest*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2009.

TAMBURINI 2001: P. Tamburini (ed.), *Un museo e il suo territorio. Il Museo territoriale del Lago di Bolsena, 2*, Gangemi, Bolsena 2001.

TIMPERI 1993: A. Timperi, *Le epigrafi romane del lapidarium del civico museo territoriale del lago di Bolsena*, in «Bollettino di Studi e ricerche» 8, 1993, pp. 5-18.

TORELLI 1986: M. Torelli, *La religione*, in *Rasenna, Storia e civiltà degli Etruschi*, Garzanti, Milano 1986, pp. 157-237.

TORELLI 1992: M. Torelli (ed.), *Atlante dei siti archeologici della toscana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1992.

TUCK, WALLACE 2011: A. Tuck, R. Wallace, *An inscribed rochetto from Poggio Civitate (Murlo)*, in «SE» 74, 2011, pp. 197-202.

VACCARO *et alii* 2013: E. Vaccaro K. Bowes, M. Ghisleni, C. Grey, A. Arnoldus-Huyzendveld, M. Á. Cau Ontiveros, A. M. Mercuri, A. Pecci, E. Rattigheri, R. Rinaldi, *Excavating the Roman peasant II: excavations at Case Nuove, Cinigiano (GR)*, in «PBSR» 81, 2013, pp. 129-179.

VALENTI 1995: M. Valenti, (ed.), *Il Chianti senese: castellina in chianti, Castelnuovo Berardenga, gaiole in Chianti, Radda in Chianti. Carte Archeologiche della provincia di Siena*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1995.

VALLAT 1987: J-P. Vallat, *Les structures agraires de l'Italie républicaine*, in «Annales (HSS)» 42, 1, 1987, pp. 181-218.

VAN DER MEER 1987: L. B. Vander Meer, *The bronze Liver of Piacenza. Analysis of a polytheistic Structure*, Brill, Amsterdam 1987.

VAN GEEL 2001: B. VanGeel, *Non-Pollen Palynomorphs*, in J. P. Smol, H. J. B. Birks, W. M. Last, R. S. Bradley, K. Alverson (edd.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators (Developments in Paleoenvironmental Research 3)*, Springer, Berlin 2001, pp. 99-119.

VAN GEEL, APTROOT 2006: B. VanGeel, A. Aptroot, *Fossil ascomycetes in Quaternary deposits*, in «Nova Hedwigia» 82, 2006, pp. 313-329.

VANNI 2014: E. Vanni, *The Role of the Natural Resources as Electrification Points for Mobility. An Archaeological Perspective*, in *Proceedings of the XVIII Congresso*

International Archeologia Clásica, Mérida 13-17 Mayo 2013, Museo Nacional de Arte Romana, Mérida 2014, pp. 253-257.

VANNI 2015: E. Vanni, *Mobility as a Proxy for defining Cultures: Reconsidering Identity and Transhumance from a Long-Run Perspective*, in «Review of Historical Geography and Toponomastics» 10, 19-20, 2015, pp. 125-150.

VIOLANTE 1995: C. Violante, *Una notizia di Transumanza verso la Maremma nell'altomedioevo*, in I. Zilli (ed.), *Fra spazio e tempo: studi in onore di Luigi De Rosa*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 1995, pp. 805-807.

VISSER 2010: R. M. Visser, *Growing and Felling? Theory and Evidence Related to the Application of Silvoicultural Systems in the Roman Period*, in A. Moore, G. Tylor, E. Harris, L. Shipley (edd.), *TRAC. Proceedings of the Nineteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, Michigan University Press, Ann Arbor 2010, pp. 11-22.

VOLPE 2006: G. Volpe, *La transhumance entre Antiquité Tardive et Haut Moyen Age dans le Tavoliere (Pouilles)*, dans C. Jourdain Annequin, J.-C. Duclos (éds.), *Aux origines de la transhumance. Les Alpe et la vie pastorale d'hier à aujourd'hui : actes du Séminaire (Grenoble 28-3-2003)*, Editions A. & J. Picard, Paris 2006, pp. 297-308.

VOLPE 2007-2008: G. Volpe, *Il Saltus Carminianensis: Una grande proprietà imperiale e una diocesi rurale nella Apulia tardoantica*, in «Boletín Arkeolan» 15, 2007-2008, pp. 127-141.

VON VACANO 1985: O. W. Von Vacano, *Gli Etruschi a Talamone*, Cappelli, Bologna 1985.

WALTZING 1970²: J.P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Olms, Hildesheim 1970².

WHITE 1975: K. D. White, *Farm Equipment of the Roman World*, Cambridge University Press, Cambridge 1975.

WICKHAM 1985: C. Wickham, *Pastoralism and underdevelopment in the Early Middle Ages*, in *L'uomo di fronte al mondo animale nell'Alto Medioevo: XXXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1983)*, Fondazione CISAM, Spoleto 1985, pp. 401-451.

WICKHAM 1997: C. Wickham, *La montagna e la città. Gli Appennini toscani nell'alto Medioevo*, Scriptorium, Torino 1997.

ZANCANI MONTUORO 1977-1979: P. Zancani Montuoro, *Francavilla Marittima. Necropoli di Macchiabate. Saggi e scoperte in zone varie*, in «Atti e Memorie della Società Magna Grecia» XVIII-XX, 1977-1979, pp. 7-91.

ZANCANI MONTUORO 1980-1982, P. Zancani Montuoro, *Francavilla Marittima. Necropoli e ceramico a Macchiabate. Zona T (Temparella)*, in «AttiMemMagnaGr» 21-23, 1980-1982, pp. 9-129.

ZANOVELLO 2012: P. Zanovello, *Pastorizia e commercio della lana nel nord-Africa romano*, in M. S. Busana, P. Basso (edd.), *La lana nella cisalpina romana. Economia e società: atti del convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011)*, Feltrinelli, Padova 2012, pp. 231-41.

Zevi 1995: F. Zevi, *Culti claudii a Ostia e a Roma. Qualche osservazione*, in «Archeologia Classica» 49, 1995, pp. 435-471.

Fig. 1. Volsinii, Mercatello, cavità con culto di Silvano (da PELLEGRINI *et alii* 2011).

Fig. 2. *Selvoans* (a sinistra) e *Culsans* (a destra), MAEC Cortona.

Fig. 3. Due stele provenienti da Luni ed una moneta di Adriano da Lanuvio con *Selvans*, *roncola* e *pedum*.

Fig. 4. Arlene di Castro (da RICCI *et alii* 1992).

Fig. 5. *Selvans* con roncola e roncole da SALVI 1982.

Fig. 6. Roncole incise da Monte Gabberi, Apuane (da SANI 2011).

Fig. 7. Roncola da Mezzomiglio (sinistra); il sito di Mezzomiglio, Chianciano, le strutture della vasca (destra, da SOREN 2006).

Fig. 8. Roncole e falcetti messori da Tesis di Vivaro (modificato da AHUMADA SILVA 1999).

Fig. 9. Roncole da Botronchio (da CIAMPOLTRINI 2008).

Fig. 10. Iscrizione di *procurator*, CIL XI, 1733

Fig. 11. Carta della distribuzione delle epigrafi concernenti i *saltuarii* (modificato da VISSER 2010).

Fig. 12. Il sito di Ghiaccio Forte, con indicazione del luogo di ritrovamento della stipe votiva.

Fig. 13. Materiale proveniente dalla stipe votiva di Ghiaccio Forte.

Fig. 14. Le vie Dogane dal catasto Leopoldino.

Sito	N	Datazione	Contesto	Bibliografia
Preore (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Caderzone (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Croviana Val di Sole (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Pergine Valsugana (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Brentonico (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Vallagarina (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Roncone (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Mezzocorona (TN)	1	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Rovereto (TN)	2	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Talacchio/Talatsch (BZ)	2	XII a.C.	Sporadico	MARZATICO 1997
Macchiabate (CS)	2	VIII a.C.	Necropoli	BROCATO 2015
Santa Maria d'Anglona-Tursi (MT)	2	VIII a.C.	Necropoli	BIANCO 1993
S. Francesco (BO)	4	VIII a.C.	Ripostiglio	BENTINI 1995
Punta Chiarito (NA)	1	VI a.C.	Fattoria	BRUN 2012
Populonia (LI)	1	VI-V a.C.	Unknown	VITALI 1931
Marzabotto (BO)	1	V a.C.	Casa	GOVI, SASSATELLI 2006
Bomarzo (VT)	2	III-I a.C.	Necropoli (?)	BAGLIONE 1976

Botronchio (LU)	3	I-II d.C.	Frequenta zione	CIAMPOLTRI NI 2008
Tesis di Vivaro (PN)	1	II-III d.C.	Sporadico	AHUMADA SILVA 1999
Cugno de Vagni (MT)	1 3	I-III d.C.	Necropoli	GIARDINO 2003
Vagnari Gravina di Puglia (BA)	1	III-VI d.C.	<i>Vicus/villa</i>	SMALL 2011
Mezzomiglio Chianciano (SI)	1	III-IV d.C.	Abitato	SOREN 2006
Piana S. Martino (PC)	1	V-VII d.C.	Castello	CONVERSI <i>et alii</i> 2011
Castelvecchio di Peveragno (PN)	1	V-VII d.C.	Castello	MICHELETT O 1996
Belmonte (TO)	1	V-VII d.C.	Castello	MENIS 1990
Grotte di Sirmione (BS)	1	V-VII d.C.	Necropoli	BOLLA 1996
Cugnano (GR)	1	XIII- XIV d.C.	Castello	CERES 2016

Tab. I. Attestazioni archeologiche di roncole.

Sito	Datazi one	Bibliografia
Ghiaccio Forte (GR)	IV a.C.	DEL CHIARO 1981, pp. 16-17, n. 10
Ghiaccio Forte (GR)	IV a.C.	DEL CHIARO 1976, n. 6
Doganella (GR)	IV-III a.C.	RENDINI 2003, p. 20
Castellaccio di Montiano (GR)	IV a.C.	RENDINI 2005, p. 289, fig. II.d
Perugia (PG)	IV a.C.	BENTZ 1992, p. 29 (M. 4), p. 203
San Casciano Val di Pesa (FI)	IV. C.	BENTZ 1992, p. 134, p. 202.
Siena (SI)	IV a.C.	BENTZ 1992, p. 110, n. 26.1.2, p. 202, p. 204, fig. 192-194
Bologna (BO)	III a.C.	BENTZ 1992, p. 110 (no. 26.1.1), p. 202, fig. 195

Unknown	III a.C.	BENTZ 1992, p. 202, fig. 278.
Verona (VR)	III a.C.	BENTZ 1992, p. 202, fig. 195.
Unknown	IV a.C.	BENTZ 1992, p. 203.
Unknown	IV a.C.	DEL CHIARO 1981, pp. 16-17, n. 9
Bomarzo- Thymiaterion (VT)	IV-III a.C.	AMBROSINI 2002, p. 272, n. 302
Talamone- Thymiaterion (GR)	IV a.C.	AMBROSINI 2002, pp. 217-218, n. 43
San Casciano dei Bagni (SI)	IV. a.C.	IOZZO 2013, pp. 25-26

Tab. II. Attestazioni di statuette di *Selvans*.